

**BOŞ TAHT'IN SEMBOLİK GELİŞİMİ VE
BİZANS HRİSTİYAN SANATINDA BOŞ TAHT
‘HETOIMASIA’ SEMBOLİĞİ**

HAZIRLAYAN

Cenk Cabir GÜNEŞDOĞDU

ÖZET

Yunanca “ἑτοιμασία, ας, ἦ”, *Hetoimasia* ya da *Hetimasia* terimi, dini bir anlam kazandığı Kutsal Kitap pasajları içerisinde en temel ve genel anlamıyla ‘*hazırlık / hazırlama*’ anlamına gelmektedir. Terim ismini Eski Ahit’in en eski Grekçe çevirisi olan *Septuaginta* içerisinde yer alan *Mezmurlar* pasajlarındaki terimin referanslardan almaktadır. Çağdaş Hristiyan sanatı üzerine çalışmalar yapan akademisyenler tarafından terim, üzerinde veya etrafında, haç, manto, taç, İncil, yedi mühürle mühürlenmiş bir kodeks, güvercin, kuzu ve ilerleyen dönemlerde *Arma Christi*, (*Tutkunun Araçları*) gibi farklı unsurlar barındıran, *Parousia*’nın bir parçasını oluşturan, *Son Yargı*’nın boş ‘*hazırlanmış*’ boş tahtının ikonografik temasını tanımlamak için kullanılmıştır. Boş taht temsillerinin, farklı din, kültürlerin ve geleneklerin içerisinde empoze edilip farklı çağrışımlarda bulunması, sembol özelinde yapılan spesifik araştırmalar içerisinde bir takım görüş farklılıklarını beraberinde getirmiştir. İlk temsilleri, Akdeniz ve Yakın Doğu’nun antik uygarlıkları ve onların antik kültür sanatlarına dayanan boş taht, Hristiyanlık öncesi dönemlerde, en başından beri (*Pagan Tanrılar*) ya da daha sonradan fiziken var olmayanın (*Ölüler kültü*) kutsallığını, otoritesini ve saygınlığını temsil ediyordu. Boş taht sembolü, Hristiyan sanatı ikonografisi içerisinde, ilerleyen dönemlerde en özel ve güzel örneklerinin ortaya çıkacağını, sanat içerisinde ilk kez entegre edildiğinde bile hissettirmiştir. Boş taht, Batı Roma İmparatorluğu döneminde, Doğu’ya göre daha yoğun eskatolojik bir çağrışımla benimsenmiş ve en fazla sayıda temsilini Geç Antik Çağ’a kadar Batı’da vermiştir. ‘*Hetoimasia*’ teriminin sadece, modern literatür içerisinde hali hazırda genel bir şekilde kanı görmüş, Hristiyan sanatı ikonografisi içerisinde yer alan *Son Yargı*’nın tahtın ikonografik tanımlamasını yaparken kullanılması var olan karmaşayı ortadan kaldıracaktır. Özellikle Batı ve Doğu Hristiyan sanatı içerisinde, gelişmiş güzel yerleştirilmediği kompozisyonlar, onunla artık özdeşmiş, ona eşlik eden motifler ve belki de ona baktığımızda hissettiğimiz, tarih boyunca sahip olduğu en özel anlamıyla; *Evrenin yaratıcısı olan tanrının, şu an ile evrenin sonu arasında tanıdığı zamanın temsili olmasıyla, hetoimasia*, sadece yaratılıp orada duran değil, tarih içerisinde bizimle birlikte yaşamış, dünya ve kutsal görüşlerimize empoze olmuş son derece özel ve ilgi çekici bir semboldür.

ABSTRACT

The Greek term "ἑτοιμασία, ας, ἥ", Hetoimasia or Hetimasia, means "preparation" in its most basic and general sense in the biblical passages where it acquires a religious meaning. The term derives its name from references to the Psalms passages in the Septuaginta, the oldest Greek translation of the Old Testament. Scholars of contemporary Christian art have used the term to describe the iconographic theme of the empty "prepared" throne of the Last Judgment, which forms part of the Parousia, the empty "prepared" throne of the Last Judgment, with different elements on or around it, such as a cross, a mantle, a crown, a Bible, a codex sealed with seven seals, a dove, a lamb and, later, the Arma Christi, (the Instruments of the Passion). The fact that representations of the empty throne have been imposed in different religions, cults and traditions and have different connotations has led to a number of differences of opinion within specific research on the symbol. The empty throne, whose earliest representations date back to the ancient civilizations of the Mediterranean and the Near East and their ancient cultural arts, represented the sanctity, authority and dignity of the sacred (Pagan Gods) or the non-physical (Cult of the Dead) in pre-Christian times. Even when it was first integrated into the iconography of Christian art, the symbol of the empty throne made it felt that the most special and beautiful examples would emerge in the future. During the Western Roman Empire, the empty throne was adopted with a more intense eschatological connotation than in the East, and it was represented in the West in the greatest number until Late Antiquity. The use of the term "Hetoimasia" only in the iconographic description of the throne of the Last Judgment within the iconography of Christian art, which is already generally accepted in modern literature, will eliminate the existing confusion. Especially in Western and Eastern Christian art, the compositions in which it is not placed randomly, the motifs that are now identified with it, the motifs that accompany it, and perhaps the most special meaning that we feel when we look at it, the representation of the time that God, the creator of the universe, recognizes between now and the end of the universe, hetoimasia is a very special and intriguing symbol, not just created and standing there, but living with us throughout history, imposed on our world and sacred views.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET.....	ii
ABSTRACT.....	iii
İÇİNDEKİLER.....	iv
GİRİŞ.....	v

1. BÖLÜM

1. BOŞ TAHT ‘HETOIMASIA’ TANIMI VE KÖKENİ	6
1.1. Boş Taht ‘Hetoimasia’ Teriminin Etimolojisi.....	6
1.2. Modern Tartışmalar İçerisinde Boş Taht ‘Hetoimasia’.....	12
1.3. Anikonizm ve Boş Taht Sembolü.....	17

2. BÖLÜM

2. HRİSTİYANLIK ÖNCESİ ANTİK DÖNEMLERDE BOŞ TAHT.....	20
2.1. Hristiyanlık Öncesi Antik Dönemlerde Boş Taht ve Temsilleri.....	20

3. BÖLÜM

3. ANTİK, GEÇ ANTİK VE BİZANS HRİSTİYAN SANATI İÇERİSİNDE BOŞ TAHT ‘HETOIMASIA’.....	33
3.1. Antik, Geç Antik ve Erken Bizans Dönemi Hristiyan Sanatı İçerisinde Boş Taht ‘Hetoimasia’ Sembolü	33
3.2 Orta ve Geç Dönem Bizans Hristiyan Sanatında Boş Taht ‘Hetoimasia’ Sembolü...53	
4. SONUÇ.....	66
5. KAYNAKÇA.....	68-72

GİRİŞ

Sembol, farklı ve aynı zamanda da birçok anlamı olabilen, fakat münferit özelliklerini tafsilatlı bir şekilde tasvir etmeyen, sadece yapının bir özelliğini veren bir işarettir.

E. Conrad LUTZ.

Özellikle son yirmi yıl içerisinde, *Hetoimasia* terimi ve içeriği üzerine yapılan spesifik çalışmaların arttığını görmekteyiz. Bu araştırma içerisinde, *hetoimasia* ve boş taht üzerine yapılmış XIX. yüzyıla ait ilk araştırmalardan günümüz modern yaklaşımlara kadar olan, tüm imkanlarım dahilinde birinci kaynağa gitmek şartı ile, konu hakkında henüz tam anlamıyla kesin ve net yargıya varmadığım bazı görüşlerimi dışarıda bırakarak, terim ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi ve farklı görüşleri analiz etmek ve bunun sonucunda net ve kesin çizgilere sahip kendi öznel düşünce ve yorumlama olgunluğuna erişebilmek için, bu derleme çalışmayı ortaya koymak istedim. Araştırma, terimin kelime kökeni ve onun dayandığı Kutsal Kitap pasajlarındaki referansları ele alarak açılmakta, devamında çoğunluğu birincil kaynaktan alınan farklı ilk ve çağdaş görüşleri belirtmekte, devamında ise boş tahtın, Hristiyanlık öncesi Antik dönem örnekleri ve Antik, Geç Antik ve Bizans Hristiyan sanatı içerisinde yer alan boş taht temsillerini ele alarak, son bölümde ise tamamen öznel ama net ve kesin çizgileri olan bazı görüşlerimi belirttiğim sonuç bölümü ile kapanmaktadır.

1. BÖLÜM

1. BOŞ TAHT ‘HETOIMASIA’ TANIMI VE KÖKENİ

1.1. Boş Taht ‘Hetoimasia’ Teriminin Etimolojisi

Yunanca ‘ἑτοιμασία, ας, ἡ’, *Hetoimasia* ya da *Hetimasia* terimi, dini bir anlam kazandığı Kutsal Kitap pasajları içerisinde en temel ve yaygın olarak ‘*Hazırlık-Hazırlanmış*’¹ anlamında kullanılmış, günümüzde modern literatür içerisinde kendisini bu yaygın kullanılan anlamı ile kabul ettirmiştir. *Hetoimasia* ya da *Hetimasia* teriminin ait olduğu kelime grubu, sözlüksel anlam kapsamı bakımından; ἕτοιμος, η, ον, ‘*hetoimos*’, ἐτοιμάζω ‘*hetoimazo*’, ετοιμασία ‘*hetoimasia*’ ve προετοιμαζω ‘*proeteimazo*’ olarak aktif anlamlarıyla ‘*hazırlamak, tamamlamak, bitirmek*’ ve pasif anlamı ile ‘*Hazır olan-Hazırlanmış*’ anlamına gelmektedir².

Terim, XX. yüzyıldan itibaren, genellikle Hıristiyan sanatı üzerine çalışmalar yapan akademisyenler tarafından geleneksel olarak üzerinde veya etrafında, *haç, manto, taç, İncil, yedi mühürle mühürlenmiş bir kodeks, güvercin, kuzu, minder* ve ilerleyen dönemlerde *Arma Christi, (Tutkunun Araçları)* gibi farklı unsurların kombinasyonları ile farklı niteliklerin sergilendiği ve vurgulandığı³, *Parousia*’nın bir parçasını oluşturan, dinamik ve eskatolojik bir olaya⁴, *Son Yargı* ikonografisine hayat veren, Tanrı’nın Muzaffer Oğlu’nun⁵ yer yüzüne ikinci gelişinde insanoğlunu doğruluk ve dürüstlük ile yargılamak üzere oturacağı boş ‘*hazırlanmış*’ bir tahtın ikonografik temasını tanımlamak için kullanılmıştır.

¹ Carr A. W., "Hetoimasia" The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P. Kazdhan, Vol.2, New York, 1991. s. 926.

² Walter Grundman, “*hetoimos*” (Hazır) “*hetoimazo*”, (Hazır hale getirmek) “*hetoimasia*” (Hazır olma) ve “*proeteimazo*” (Önceden hazırlık yapmak)”, Theological Dictionary of the New Testament: Abridged in One Volume, ed. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, Geoffrey W. Bromiley, Almanca’dan çev. Geoffrey W. Bromiley, Wm. B. Eerdmans Publishing, Michigan, U.S.A., 1985, s. 266-267.

³ Maria G., Parani, “Etimasia/Hetoimasia”, in: Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, General Editor David G. Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte. http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00001126 ;Bogyay, T. von, “Zur Geschichte der Hetoimasia,” in: Akten des XI. internationalen Byzantinisten-kongresses, Munich, 1960, 58–61; Utro, U., “Etimasia,” in: F. Bisconti, ed., Temi di iconografia paleocristiana, Vatican City, 2000, 173–174; Poe, A.E., “Hetoimasia,” in: P.C. Finney, ed., EEECAA, vol. I, Grand Rapids, 2017, s. 644–647.

⁴Elisa Di Natale, Stefano Resconi, “L’immagine della cosiddetta “Etimasia” dal V al IX secolo”, Stvdi Medievali, Fondazione Centro Italiano Di Studi Sull’Alto Medioevo, Spoleto / İtalya, 2013, s. 691.

⁵Bogyay, Thomas von, Etimasie, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. VI (1969), s. 145

Hetoimasia terimi ve onunla bağdaşmış olan boş taht arasındaki ilişkiyi daha iyi kavramamız ve onun etimolojik yapısını daha iyi anlamamız için terimin ilk olarak karşımıza çıktığı, özleştiği ve dini bir anlam kazandığı kutsal kitap pasajlarını ele almamız gerekir.

Hetoimasia terimi ve yukarıda onu içerisine alan kelime grubun dini bir anlam kazanması ilk olarak İbranice ‘*kun*’ kelimesinin (bazen de עָשָׂה ‘*asah*’ ve כָּרַח ‘*karah*’ fiilleri ve diğerlerinin yerine) ifade ettiği diğer anlamları asimile etmek için kullanılan⁶ *Eski Ahit*’in en eski Grekçe çevirisi olan *Septuaginta* içerisinde yer alan *Mezmurlar* pasajlarındaki referanslara dayanmaktadır⁷. *Septuaginta*’nın ilgili *Mezmurlar* pasajlarında;

9: 7 [8]; και ο κυριος εις τον αιωνα μενει ητοιμασεν εν κρισει τον θρονον αυτου;

‘‘Ama Rabb sonsuza dek kalıcıdır, O tahtını yargı için hazırladı.’’

9: 8 [9]; και αυτος κρινει την οικουμενην εν δικαιοσυνη κρινει λαουσ εν ευθυτητι;

‘‘Ve O dünyayı doğruluk ile yargılayacak, ulusları dürüstlük ile yargılayacak.’’

88 [89]: 15: δικαιοσύνη και κρίμα έτοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύονται πρό προσώπου σου;

‘‘Adalet ve Yargı senin tahtının temelidir; merhamet ve doğruluk senin yüzünün önünden gidecektir.’’

120 [103]: 19: Κύριος έν τῷ οὐρανῷ ήτοιμάσε τόν θρόνον αὐτοῦ, και ή βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει;

‘‘Rab tahtını göklerde hazırladı ve O’nun krallığı her şeye egemendir.’’

İlgili *Mezmurlar* pasajları içerisinde taht, açık bir şekilde adaletli bir yargılayıcı olan Tanrı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca ilgili diğer *Eski Ahit* pasajlarında ‘‘*I. Krallar; 22:19, Hezekiel; 1; 26, 10;1 ve Daniel; 7;9*’da söz edilen peygamberlik görümlerinde Tanrı, meleklerin tapındığı ve yücelttiği bir tahta, tüm görkemiyle oturmuş olarak

⁶ S. Mera, a.g.e. 137.

⁷ T. v. Bogyay, ‘‘Etimasie’’, s. 144;

belirtilmiştir. Bu pasajlar yine yüce ve görkemli olan Tanrı'yı ve onun tahtı ile arasında yer alan ilişkiye atıfta bulunmaktadır.

Bunun ile ilgili *Eski Ahit* pasajları ise;

I. Krallar, 22:19; καὶ εἶπεν Μιχαίας οὐχ οὕτως, οὐκ ἐγώ, ἄκουε ῥῆμα κυρίου, οὐχ οὕτως· εἶδον τὸν κύριον θεὸν Ἰσραὴλ καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰστήκει περὶ αὐτὸν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ;

“Mikah, "Bu nedenle Rab'bin sözünü dinleyin" dedi, "Rab'bi tahtında otururken, bütün göksel toplulukları sağında ve solunda, yanında dururken gördüm.”

Hezekiel, 1:26; ὡς ὄρασις λίθου σαπφείρου ὁμοίωμα θρόνου ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος τοῦ θρόνου ὁμοίωμα ὡς εἶδος ἀνθρώπου ἄνωθεν;

“Ve başlarının üzerindeki sema üzerinde safir görünümünde bir taht vardı ve tahtın üzerinde insan görünümünde bir suret oturuyordu.”

Hezekiel, 10:1; καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἐπάνω τοῦ στερεώματος τοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς τῶν Χερουβὶμ ὡς λίθος σαπφείρου ὁμοίωμα θρόνου ἐπ’ αὐτῶν;

“Sonra baktım, Kerubilerin başlarının üstündeki semada safir taşına benzer, görünüşü tahtı andıran bir şey belirdi.”

Daniel, 7:9; ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιῶν, καὶ ἡ θριξὶς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρὸν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλόξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον·;

“Ben bakarken Tahtlar kuruldu, Eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.”

Eski Ahit içerisinde özellikle *Mezmurlar* pasajlarında tahtın Tanrının adil adaleti ile evreni ve insanoğlunu yargılayacağı, terimin günümüzde yaygın olarak kullanılan, Hristiyanlık inancı içerisindeki *Son Yargı*'da insanoğlunun vaktinin sonunun geldiğinde son kez yargılanacağı konusunda paralellik gösterse de daha önce belirttiğimiz gibi *hetoimasia* terimi günümüzde yaygın bir şekilde, *Mesih*'in *İkinci Geliş*'inde görkemli tahtına oturarak insanları yargılayacağı anlamında kullanılmaktadır. Tahtın, eskatolojik

bağlamda *Mesih* ve *Son Yargı* ikonografisi ile olan bağlantısını daha iyi kavramamız için *Yeni Ahit* içerisinde buna atıfta bulunan pasajlara odaklanmamız gerekmektedir. Ayrıca sadece *Mesih* ve *Son Yargı* özelinde değil, *Yeni Ahit* içerisinde yer alan *Hetoimasia* teriminin “*hazırlık*” anlamında geçtiği bazı pasajlar, Tanrı’nın kendisi tarafından üstlenilmiş olan hazırlığa, hatta bir ulusun kendisi için hazırlanmasına (*Luka, 1:17*), halkı tarafından miras alınacak bir krallığa (*Matta, 25:34*) ve halkı için bir kurtuluşa (*Luka, 2.31*) işaret eder. (*Yuhanna, 14.2* ve *İbraniler, 11;16*) ise Tanrı ve Mesih’in birlikte, onlara sadık insanoğlu için ebedi bir kale hazırladığı vaadini içermektedir⁸. *Yeni Ahit* içerisinde *Hetoimasia*, kırk farklı bağlamda karşımıza çıkan, “*hazırlamak, hazır hale getirmek*” anlamında kullanılmış en yaygın fiildir⁹. Diğer taraftan yukarıda değindiğimiz terimi sadece asıl anlamı ile kullanan pasaj örnekleri arttırılabilir. Fakat *Mesih*’i *Tanrı*’nın tahtı ve özellikle insanoğlunun beklediği eskatolojik ve dinamik bir olayın sembolü olan, *Son Yargı*’nın tahtına, *Yeni Ahit* içerisinde (*Vahiy, 3:21, 5: 1,6,7,11,13, 20: 4,11, 12; 6, Matta, 25:31,*) pasajları içerisinde atıflarda bulunmaktadır.

İlgili *Yeni Ahit* pasajları;

Vahiy: 3:21; Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς καὶ γὰρ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρὸς μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ;

“*Ben nasıl üstün geldiysem ve Babam’la birlikte O’nun tahtına oturduySAM, üstün gelene de tahtımda benimle birlikte oturmasını bağışlayacağım.*”

Vahiy; 5:1; Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτὰ;

“*Tahtta oturanın sağ elinde, önüne ve arkasına yazılmış, yedi mühürle mühürlenmiş bir parşömen gördüm.*”

Vahiy: 5:6; Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἄρνιον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτὰ, ἃ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν;

⁸ Stefan Mera, a.g.e, s. 139.

⁹ Stefan Mera, a.g.e, s. 138-139.

‘‘Tahtın, dört canavarın ve ihtiyarların ortasında, kurban edilmiş gibi duran, yedi boynuzu ve yedi gözü olan bir Kuzu gördüm ki, bunlar Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği yedi Ruh'tur.’’

Vahiy: 5:7; καὶ ἦλθε καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου;

‘‘Ve O, gelip tahtın üzerinde oturanın sağ elinden kitabı aldı.’’

Vahiy: 5:11; καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλω τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῶων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων;

‘‘Tahtın, hayvanların ve ihtiyarların çevresinde birçok meleğin sesini işittim; sayıları on bin kere on bin, binlerceydi;’’

Vahiy: 5:13; καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστί, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας· τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων;

‘‘Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‘‘Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek, tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!’’

Vahiy: 20:4; Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθησαν ἐπ' αὐτούς, καὶ κρῖμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη;

‘‘Ve tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve onun suretine tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler.’’

Vahiy: 20:11; Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ’ αὐτῷ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὐρέθη αὐτοῖς.;

“Büyük beyaz bir taht ve onun üzerinde oturani gördüm; yüzünden yer ve gök kaçıyordu; onlara yer yoktu.”

Vahiy: 20:12; καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοιχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοιχθη, ὃ ἐστὶ τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν;

“Ve ölülerin, küçük ve büyük, Rabb’in önünde durduklarını gördüm; ve kitaplar açıldı; ve başka bir kitap daha açıldı, bu hayat kitabıdır; ve ölüler yaptıklarına göre kitaplarda yazılı olana göre yargılandılar.”

Matta: 25:31; Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ;

“İnsanın Oğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak.”

Yeni Ahit içerisinde yer alan bu pasajlardan, *Vahiy: 5:1* tahtın 7 mühürlü bir parşomen ile birlikte tasvir edilmiş temsillerine yapılan atıfı görmekteyiz. *Vahiy 5:6* yine aynı şekilde *Mesih*'in kurban edilmesini temsilen kuzu ile birlikte tasvir edilmiş temsillere atıfta bulunurken, *Vahiy: 20: 4,11,12*'de kutsal tahtın *Son Yargı* 'nın bir parçası olduğunu ve *Matta: 25:31*'de *Mesih* 'in yeryüzüne ikinci gelişinde, *Parousia*'da görkemli tahtına melekleri ile birlikte oturacağını açık bir şekilde belirtilmektedir.

Ana kült teması tanrı figüründen yoksun, ancak onun varlığını ifade eden, İlahi bir nitelik olan boş taht, Sadece Yahudi ve Hıristiyan dini metinleri ve gelenekleri¹⁰ içerisine değil, Antik dönemlerdeki *Pagan* ve ölümler kültü içerisine de sağlam bir şekilde köklerini salmıştır. Etimolojisi bakımından ele aldığımız terim, günümüzde yaygın olarak *Yeni Ahit* pasajlarında yer alan referansların oluşturduğu anlam zeminine oturtularak kullanılsa da, özellikle XX. Yüzyıldan itibaren yapılan araştırmalar içerisinde terimin boş taht özelinde

¹⁰ Maria G. Parani, a.g.e, s. 2.

kapsadığı temsiller ve özellikle eskatolojik çağrışımları ve anlam kapsamı ile ilgili çeşitli görüş ayrılıkları mevcuttur. *Hetoimasias* ve boş taht ile alakalı kendi görüşlerimi belirtmeden önce, bu konuda kendime ait bir fikir ve görüş çerçevesi oluşturmamı sağlayan bir dizi kıymetli araştırma ve onların görüşlerine değinmek isterim.

1.2. Modern Tartışmalar İçerisinde Boş Taht ‘‘Hetoimasias’’

Terimi ilk olarak ‘‘*Etimasias*’’ adıyla V. ve XVIII. yüzyıllara tarihlendirilen eserleri rastgele bir şekilde gruplandığı çalışması¹¹ ile P. Durand kullanmıştır. Yapmış olduğu çalışma içerisinde Durand’ın esas olarak çoğunluğu XII. yüzyıl sonrası Doğulu zanaatkarların ellerinden çıktığı düşünülen ve bazılarının üzerinde *έτοιμασία* yazıtının yer aldığı eserleri çalıştığını görmekteyiz. Durand çalışmasında Doğu ve Batı menşeli temsiller arasındaki ikonografik farklılıkları göz ardı ederek bir kıyas önermektedir; örneğin kendisi Batı’da yer alan temsillerdeki *Apokalips* referanslarını gözardı eder. Ayrıca eserlerin tasvirleri için orijinallerine sadık olarak kalmamış, reproduksiyonlar kullanmıştır¹². Durand’ın bu yorumunun ardından, *Etimasias* / *Hetoimasias* tanımı ikonografik fark gözetmeksizin bir tahtın ‘‘boş’’ olduğu tüm temsillerde hiçbir ayırım gözetmeksizin onu tanımlamak¹³ için kullanılmıştır. Dahası, *Etimasias* teriminin, Yunanca dil kullanımından giderek daha da yoksunlaşan Batı’da yapılmış olan temsilleri üzerinde ne Yunanca ne de çeşitli şekillerde Latince’ye çevrilmiş olarak bulunmadığını söylemek mümkündür. Di Natale ve Resconi’nin yapmış oldukları çalışma içerisinde, Latin Patoloji küllayattını taramaları ile elde ettikleri bu veri, onlara göre Durand’ın yazılı bir şekilde belirtilmediği halde *Etimasias* terimini kullandığı eserlerin yapılmış oldukları dönemlerde ve coğrafya da gerçekten ikonografik olarak sahip oldukları anlamlar ile Durand’ın ortaya koyduğu düşüncenin tutarsız olduğunu kesin bir şekilde ortaya koymuştur¹⁴. Durand’ın yapmış olduğu çalışma, boş tahtı *Eski Ahit* içerisinde yer alan

¹¹ P. Durand, ‘‘Etude iconographique sur ce que les grecs designent dans la peinture sacree par le mot Etoimacia’’, Memoires de la Societe Archeologique d’Eure-et-Loir, IV.

¹² P. Durand, a.g.e; Elisa Di Natale, Stefano Resconi, ‘‘L’immagine della cosiddetta ‘‘Etimasias’’ dal V al IX secolo’’, Stvdi Medievali, Fondazione Centro Italiano Di Studi Sull’Alto Medioevo, Spoleto / İtalya, 2013, s. 692 – 693.

¹³T. v. Bogyay, ‘‘Thron (Hetoimasias)’’, Lexikon Der Christlichen Ikonographie Vol. IV, Ed. Engelbert Kirschbaum, Wolfgang Braunfels, Herder, 1994, s. 306.

¹⁴ E. Di Natale, S. Resconi, a.g.e, s 693

Mezmurlar ile ilk kez ilişkilendirmiş olan *Celestino Cavedoni*'nin çalışması¹⁵ içerisinde, *Nonantola Manastırı*'na ait bir *Stavrotek*'in (Res. 1) merkezinde yer alan emaye işi boş bir taht motifinin ve sembolün yanlarında işlenmiş *H ETIMASIA* yazıtını (Res. 2), *Mezmurlar*'ın LXXXVIII. Bölümünün 14-15. Pasajına göre; Yunan Kilisesi'nde, Tanrı'nın adil adaletine bir atıfta bulunduğu görüşüne¹⁶ bir cevap olarak ele almıştır.

Res. 1 ve 2: 1: Bizans dönemine ait, İmparator *Konstantin* ve İmparatoriçe *Helena* figürleri yer alan *Stavrotek*, ahşap, altın yıldız, merkezinde yer alan taht motifi ise emaye işi M.S. XI-XII. yüzyıl. 2: *Stavrotek*'in merkezinde yer alan *hetoimasia* motifi ve *H ETIMASIA* yazıtı.

(<https://abbazianonantola.it/>)

Durand'in yapmış olduğu bu çalışma, ilerleyen dönemlerde, 1971 tarihli makalesi içerisinde Geç Antik dönem tasvirlerinin barındırdığı eskatolojik anlamları güçlü bir şekilde savunan *Violet Quarles van Ufford* tarafından büyük bir destek almıştır. *Ufford* yapmış olduğu çalışma içerisinde Geç Antik dönem boş taht temsilleri ve Orta Bizans

¹⁵ C. Cavedoni, Dichiarazione di tre antiche stauroteche che si conservano l'una nella cattedrale di Modena e l'altre due nell'abbaziale di Nonantola, Modena, 1847.

¹⁶ C. Cavedoni, a.g.e, s. 60

dönemi temsilleri arasındaki benzerliklere pek değinmemiş, bunun yerine tahtın tepesinde yer alan haç motifini işaret etmiştir¹⁷. *Ufford* taht üzerinde yer alan haçı, *Sinoptik Kıyamet*'te, Mesih'in nihai dönüşünü ve onu çevreleyen olayları detaylandıran İncil metinlerine ile bağdaştırmıştır¹⁸. Boş tahtın ikonografik temasını tanımlamak için teknik bir terim olarak *etimasia*'yı ortaya koyan *P. Durand* ve onun görüşlerini büyük ölçüde destekleyen *Ufford*, erken dönemler dahil tüm boş taht temsillerine eskatolojik bir anlam atfetme eğilimindeyken, *Ufford*'ın makalesinin yayımlandığı yıl (1971), *Thomas v. Bogyay*, *hetoimasia* ile ilgili iki adet önemli ansiklopedi makalesi yayınlamıştır¹⁹. *Bogyay* terimin "geniş ve genel" ve "dar ve orijinal" olarak iki farklı anlam kapsamı olduğunu belirtmektedir. *Bogyay*'a göre terim geniş ve en genel anlamıyla; "Tanrı'nın Muzaffer Oğlu'nun, eve dönüşünde (cennet) onu bekleyen onurlu koltuğunun her türlü temsili" ve "Tanrı'nın mükemmeliyetinin bir Hıristiyanlık sembolü olarak boş ya da çeşitli anlamlar yüklü tahtı" anlamına geldiğini, terimin dar ve orijinal anlamı itibarıyla de; "XI. yüzyıldan itibaren Doğu Kilise'sinin Son Yargı kompozisyonlarının bir birleşeni olan, evrenin yargıcı için hazırlanmış bir taht, tek başına tüm Kıyamet'in sembolik bir kısaltması" anlamına geldiğini söylemiştir²⁰. *Bogyay*, *hetoimasia* teriminin kullanılacağı kapsam ile ilgili eskatolojik bir bağlamı olsun ya da olmasın, tanrı ile bağlantılı ve özellikle eskatolojik çağrışımları olan tüm boş tahtlar için, literatür içerisinde bu kategorizasyonu net şekilde ayıran yeni terimler ortaya çıkana kadar, daha iyi bir alternatifi bulunmadığı için kullanılması yönündedir²¹. *Bogyay*'a göre, *Son Yargı* ikonografisi dışında kalan boş tahtların, dikkate alınacak ölçüde eskatolojik bağlamları olmadığı konusunda oldukça nettir ve kendisi Geç IV. ve V. yüzyılın başlarında, erken Hıristiyan sanatı içerisinde *hetoimasia*'nın, çok çeşitli ve karmaşık olan bir anlam yapısıyla ortaya çıktığını ve bunun bir sonucu olarak tahtın tek bir kökene dayandırılmasının mümkün olmadığını belirtmiş, ve boş tahtı göksel ve dünyevi gücün bir sembolü ve Antik dönemlerde Akdeniz'de var

¹⁷ Quarles van Ufford, V., "Bemerkungen über den eschatologischen Sinn der Hetoimasia in der frühchristlichen Kunst," *BAB* 46, 1971.

¹⁸ Quarles van Ufford, V., a.g.e, s. 201-203.

¹⁹ Bogyay, Thomas von. "Hetoimasia." In *Reallexikon zur Byzantinischen Kunst*, 1189–1202, 1971. Bogyay, Thomas von. *Thron (Hetoimasia)*. In *Lexicon der Christlichen Ikonographie*, 304–314, 1972. Ayrıca, Bogyay fikirlerini ilk olarak XI. Uluslararası Bizans Araştırmaları Kongresi sırasında belirtmiştir: Bogyay, "Zur Geschichte der Hetoimasie."

²⁰ T. v. Bogyay, "Etimasia", s. 144-45.

²¹ T. v. Bogyay, "Thron (Hetoimasia), s. 306.

olan ölümler kültürü ve bu kültürler içerisinde yer alan koltukların, törensel kullanımından doğduğunu, bu törenlerde deneyimlenen imgelerinin aynı zamanda *eskatolojik* olarak *hetoimasia*'nın gelişimini oldukça güçlü bir şekilde etkileyen İncil Pasajlarının da temeli olduğunu, çoğu zaman bu pasajların sembolün gelişiminde bir tür uyarıcı ve aynı zamanda tüm temsillerinin yorumlanmasının anahtarı olduğunu söylemiştir²².

Geir Hellemo, tıpkı *Andre Grabar* gibi²³, *Pagan Roma* ve özellikle de imparatorluk gelenekleri ve sembolizmini erken dönem Hıristiyan temsillerinin biçim ve anlamını şekillendirmede en önemli unsurlar olduğunu düşünmüş, Geç Antik dönemlere ait boş taht temsillerinin eskatolojik bir bağlama sahip *hetoimasia* olarak tanımlama geleneği üzerinde özellikle durmuş, bu tahtları eskatolojik bir bağlama sahip olmayan, ‘‘Tanrı'nın görkemini ve görünmez varlığının’’ temsili olarak belirtmiştir²⁴. *Yves Christe* ise *Apokalips*'in direk *Parousia* ile ilgili yorumlanması gerektiğini söylemiş, *Yuhanna*'nın *Apokalipsi* ile bağlantılı olan temsillerin eskatolojik bağlamlarını reddederek, bu temsilleri ‘‘sadece’’ birer kilise resmi olarak görmeyi tercih etmiştir²⁵.

Di Natale ve Resconi ise özellikle Batı'da yer alan temsilleri inceledikleri çalışma içerisinde, boş tahtlar için bazı açılardan yetersiz bulsalar da çalışma ve katkı özelinde en çok krediyi *Christe*'ye vermiş ve onun görüşlerini tamamıyla reddetmeyerek, boş tahtın eskatolojik anlatı kapsamını en aza indirmek üzere çalışmalarını kaleme almış ancak tahtı bu bağlamdan koparamadan bu anlamıyla ikincil bir değer taşıdığı sonucuna varmışlardır²⁶. *Armin Bergmeier*, *hetoimasia* üzerine yapmış olduğu çalışma içerisinde²⁷ *Di Natale ve Resconi*'nin bu görüşlerini doğru bulmamış, eskatolojik bağlamını en aza indirgemek amacıyla yola çıktıkları bir çalışma içerisinde boş tahtın, eskatolojik olarak ikinci bir anlam değeri içerdiği sonucuna ulaşmaları ile kendi çalışmalarını baltaladıklarını belirtmiş, yapmış oldukları gruplandırma yerine temsiller için yeni bir birincil anlam

²² T. v. Bogyay, ‘‘Thron (Hetoimasia), s. 306, Thomas v. Bohyay, Etimasie, s. 146-147.

²³ Grabar, A., *L'Empereur dans l'art byzantin*, Paris, 1936, s. 199-200.

²⁴ Hellemo, G., *Adventus Domini: Eschatological Thought in 4th-Century Apses and Catecheses*, Leiden, 1989. 102-108.

²⁵ Y. Christe, *L'Apocalypse de Jean: sens et développements de ses visions synthétiques*, Picard, 1996. s. 67-68-69.

²⁶ Bergmeier, Armin. ‘‘Volatile Images: The Empty Throne and its Place in the Byzantine Last Judgment Iconography’’. *Cultures of Eschatology: Volume 1*: Ed. Veronika Wieser, Vincent Eltschinger ve Johann Heiss, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenburg, 2020, s. 84-105

²⁷ Bergmeier, Armin. a.g.e, s. 84-105.

aramaları gerektiğini söylemiştir *Bergmeier*, *hetoimasia* 'ın kökeni olarak antik çağlarda *sellisternia* (ya da *solisternia*) ve *lectisternia* olarak adlandırılan, sunu törenleri sırasında bir sandalye ya da koltuğun örtüldüğü ayinleri işaret etmiş, *hetoimasia* teriminin doğrudan metinsel bir kaynağı olmadığını, *Mezmurlar* pasajlarının bu terime sadece bir ilham kaynağı olduğunu söylemiş ve *Son Yargı* ikonografisi içerisinde yer alan boş tahtın eskatolojik bağlamının gelişimini farklı bir açıdan ele alarak X. Ve XI. yüzyıldan sonra insanlar arasında gelişen eskatolojik kaygıların, Suriyeli *Efrem*'in, *John Rufus*'un ve *Petrus Ibericus*'un kıyamet ile ilgili metinleri ve vaazlarının, özellikle *Efrem*'in, tahtın kazandığı bu yeni ikonografik anlam bakımından baskın bir rol oynadığını, bu metinlerin ve düşüncelerin görsel bir sembole dönüştüğünü belirtmektedir²⁸.

Stefan Mera, *Hetimasia'nın Tahtı* isimli çalışmasında, *hetoimasia*'yı *Yahova*'nın Tahtı'nın "Tanrı'nın ilk doğumu" nun (*Mısır'dan Çıkış: 4; 22,23*) insanoğlunun son gününe, ikonografik olarak *Son Yargı*'ya kadar tarihsel bir uzantısından başka bir şey olmadığını söylemiş, *hetoimasia*'nın Bizans ve Bizans sonrası bir sembol olduğunu ve kökeninin Hıristiyanlık öncesi dönemlerde "divus" olarak bilinen "Hükümdarın Boş Tahtı" , onun yokluğunda tebaasının hürmetini ona gösteren ve merhum imparatoru temsil eden sembolden türetildiğini belirtmiştir²⁹.

Yukarıda değinilen özellikle XX. ve XXI. Yüzyıl akademisyenlerinin çoğunun bu konuya çok daha incelikli ve yeni bağlamlar içerisinde çeşitli yaklaşımlarda bulunmayı tercih ettiklerini görmekteyiz. Boş tahtı öncelikle ilahi bir gücün, varlığın ya da içkinliğin bir sembolü olarak gören araştırmacılar, her durumda ona eşlik eden niteliklere ve dahil edildiği ikonografik programa, mekânsal ve işlevsel bağlama bağlı olarak onun ek anlamlar taşıyabileceğini düşünmüşlerdir. Erken dönem temsillerini tanımlamak için *hetoimasia* teriminin anakronik kullanımının yol açabileceği yorumsal yanlış anlaşılmalardan dolayı, modern bilimsel literatür içerisinde eskatolojik bağlamı olmayan boş tahtların tanımlanması lehine terim, yavaş yavaş terk edilmektedir³⁰.

²⁸ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 97.

²⁹ Stefan Mera, a.g.e, 138-140

³⁰ Maria G. Parani, a.g.e, s. 1.

Son dönemlerde yapılan bazı modern çalışmalar içerisinde boş taht, *anikonik* bir sembol olarak anılmaktadır. Çalışma içerisinde ele alacağımız ilk örnekler olan tahtın Hristiyanlık öncesi Antik dönemlerdeki temsillerine geçmeden önce, *Anikonizm* ve boş taht arasındaki ilişkiye de kısaca değinmek isterim.

1.3 Anikonizm ve Boş Taht Sembolü

Anikonizm, XIX. yüzyılda Almanya’ında Yunan sanatının tasvir geleneği tarihi üzerine yapılan araştırmalar sırasında modern bilim literatürü içerisinde yerini aldı³¹. *Anikonisch* ve *Anikonismus*, terimleri Yunan sanatında eski bir algıyı tanımlamak için XIX. yüzyılda Almanya’nın önde gelen arkeologlarından *Johannes Adolph Overbeck*’in yapmış olduğu çalışmalarında ana bir kavram olarak ortaya çıktı. *Anikonisch* tanımı ilk olarak J. A. Overbeck’in Bonn’da genç bir privatdozent olarak verdiği derslerin 1853 yılında basılmış versiyonunda³² ve 1857 tarihli Yunan heykelleri hakkında yaptığı çalışmasında³³ geçmektedir. Fakat Overbeck Yunan ibadetini başlangıcına ait gelişen görüşlerini, 1864 yılında yayınladığı makalesinde içerisinde ayrıntılı bir biçimde Antik dönemlerde çok tanrılı toplumlar ile birlikte ortaya çıkan ilkel tanrıların bir “imgelerinin” bulunmadığını ve onları çoğu durumda işaretlenmiş kayalar, taşlar, ağaç kütükleri ve bunlara göre daha az sayıda mızraklar ve asalar ile temsil edildiklerini söyledi. Bu nedenle *Overbeck*, *Anikonizm (Anikonismus)* kavramını Grekçe: εἰκών (eikon), kökünden gelen kelimenin başına negatif *an* ön ekini getirerek Almanca “tasviri olmayan, imgesiz” anlamına gelen *bildlos* ve *Bildlosigkeit* terimlerinin eş anlamlısı olarak tanımladı³⁴. Overbeck’ten önce ne “Aneikon” kelimesi ne de olası türevlerinden birisi günümüze ulaşmış sanat ve din üzerine yazılmış Pagan Yunan edebi ve epigrafik yazıtlarda karşımıza çıkmamaktadır³⁵. *Anikonizm* teriminin anlamına atıfta bulunan belgelenmiş ilk örnek, *Overbeck*’in de değindiği³⁶ erken Hristiyanlık dönemi teolojik eserlerinden birisi olan, *İskenderiyeli Clement*’e atfedilen bir el yazması olan *Stromata* içerisinde geçmektedir.

³¹ M. Gaifman, *Aniconism in Greek Antiquity*, Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 18.

³² J. A. Overbeck, *Kunstarchäologische Vorlesungen im Anschluss an das Akademische Kunstmuseum in Bonn*, Braunschweig, 1853, s. 8.

³³ J. A. Overbeck, *Geschichte der griechischen Plastik für Künstler und Kunstfreunde*, Leipzig, 1857, s. 35.

³⁴ J. A. Overbeck, ‘Über das Cultusobjekt...’, s. 125 – 172.

³⁵ M. Gaifman, a.g.e, s. 18.

³⁶ J. A. Overbeck, ‘Über das Cultusobjekt...’, s. 154.

Stromata'da 1. 24. 163. 6: σημαίνει δὲ ὁ στῦλος τὸ ἀνεικόνιστον τοῦ θεοῦ, ὁ δὲ πεφωτισμένος στῦλος πρὸς τῷ τὸ ἀνεικόνιστον σημαίνειν δηλοῖ τὸ ἐστὸς καὶ μόνι; **‘Sütün, (dikilitaş) tanrıyı tasvir etmenin imkansızlığını ortaya koyar. Gösterdiği bu imkansızlığın ötesinde sütun, tanrının ebedi kalıcılığını ve O'nun, hiçbir suret ile gösterilemeyecek olan değişmez nurunu yansıtır’** açıklamasıyla, ilahi olanın tasvir edilmesinin imkansızlığını, putperestlik karşıtı *apolojetik* bir görüş ile belirtmiştir³⁷.

Antik Yunan sanatı haricinde, bilim insanları, Budist, Hıristiyan, Yahudi ve İslam sanatı gibi çeşitli antik yakın doğu bölgelerin sanat gelenekleri içerisinde de *anikonizmi* tanımlamaya başladılar ve terim ortaya çıktığı dönemlerde ifade ettiği ilkel direkler ve dikili taşların yerine çok daha çeşitli unsurları ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Yakın doğudaki *anikonik* geleneğinin baskınlığı, ilerleyen dönemlerde terimin klasik Antik çağlar için ifade ettiği kategorizasyon ve özellikler bakımından tartışmalara yol açtı. Doğu Akdeniz'deki anikonizm olgusunun doğası, eski İsraililerin ve komşu topraklar arasındaki anikonik farklılıklar üzerine süren tartışmalar neticesinde, ‘Boş Taht’ örneğinin verilebileceği ‘*Boş Alan Anikonizmi*’ kategorisinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır³⁸. Mettinger, maddesel anikonizm ile boş alan anikonizmi arasına resmi bir ayırım getirmiş, ilkinde ritüellerin ana odağı, alıcısı bir taş veya direk gibi bir nesne iken, ikincisinde bu boş bir oda veya boş bir taht olabilmektedir diye belirtmiştir. Mettinger’in yapmış olduğu kategorizasyonda ‘*Boş Alan Anikonizmi*’ içerisine aldığı boş taht, fiziksel olan dünyada tanrının antropomorfik ya da herhangi bir imgesi olmamasına rağmen, izleyicinin zihninde tanrının tahta oturan zihinsel bir imgesini, *Mettinger*'in tabiriyle bir tür ‘*zihinsel ikonografisini*’ üretir³⁹. Mettinger'in aynı kategori içerisine aldığı diğer bir unsur olan tamamen boş, geometrik alan ya da boş bir oda, boş tahtın yaratmış olduğu vizyonu canlandırmak için daha az elverişlidir. Diğer taraftan M. Gaifman ise, Mettinger'in boş alan anikonizmi görüşüne karşılık olarak boş tahtlar ile ilgili, modern bir perspektiften bakıldığında, boş alan ile maddi nesne arasındaki karşıtlık açık olabilir, ancak bunların yan yana gelen birlikteliği antik anlayışlara yabancı olabilir.

³⁷ İskenderiye’li Clement, *Stromata*, Kitap I., 1. 24. 163. 6.

³⁸ Kategorizasyon ilk olarak T. N. D. Mettinger’in, *No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context*, Stockholm, 1995, çalışmasında tanıtılmıştır.

³⁹ T. N. D. Mettinger, a.g.e, s. 20

Antik Çağ'da sadece boş alanlar değil, aynı zamanda maddi nesnelere de ilahi olanın lokusları olarak görülmekteydi. Sadece bir koltuğun ya da tahtın boş alanı değil, onun yapıldığı somut malzemesi de ilahi olanla aşılabilir⁴⁰ diye belirtmiştir.

Bu konudaki görüşlerimi, *L. U. Marks*'a atıfta bulunarak⁴¹ bir cümle ile özetlemek isterim; *Sanat, görünenin içerisinde tasviri mümkün olmayanın derin varlığının gözlemlenebildiği ve bunun somut olarak görünenden daha önemli olduğunu hissettirdiğinde anikoniktir''*

⁴⁰M. Gaifman, a.g.e. , s.34

⁴¹ L. U. Marks, *Enfoldment and infinity. An Islamic genealogy of new media art*, Cambridge, Mass. 2010, s. 5

2. BÖLÜM

2. HRİSTİYANLIK ÖNCESİ ANTİK DÖNEMLERDE BOŞ TAHT

2.1. Hristiyanlık Öncesi Antik Dönemlerde Boş Taht Temsilleri

Boş tahtın ilk görsel temsilleri, Akdeniz ve Yakın Doğu'nun antik uygarlıkları ve onların antik kültür sanatlarına dayanmaktadır⁴². Ortaya çıktığı ilk zamanlarda, yekpare bir taşın işlenmesiyle yapılmış heykeller ve sikkeler üzerinde temsil edilen boş taht, Antik dönemlerde sadece ilahi olanı değil, hükümdarları ve ölümler kültürünü de temsil etmiş ve temsil ettiği bu figürler değişiklik göstermesine rağmen her zaman geniş bir coğrafi alan ve tarihsel süreçte farklı kültürlerin sanatı içerisinde kendisine bir yer edinmiştir. Antik dönemlerde, örneğin Yunan kültürünün arkaik dönemine tarihlenen, günümüzde *Chalke (Halki)* adasında bulunan, bir kayaya oyulmuş ve tıpkı görselliği gibi ilerleyen dönemlerde taht ile birlikte kombinasyon yapılacak diğer unsurların da adeta ilkel bir öncüsüne benzer şekilde üzerine *Zeus* ve *Hekate*'nin isimlerinin işlendiği bir çifte taht (Res. 3) tanrıların *anikonik* temsillerinin varlığına işaret etme⁴³ ihtimalini akıllara getirmektedir.

Res. 3: *Chalke (Halki)* adasında bulunan, bir kayaya oyulmuş ve üzerinde *Zeus* ve *Hekate*'nin isimlerinin işlendiği bir birleşik tahtlar. (<https://www.greece.com/>)

⁴² Branka Vranešević, Olga Špehar, "Enthronement of the invisible. Understanding the origin and evolution of the iconography of empty thrones and hetoimasia in the late antique period", *Zograf* vol. 45, 2021, s. 1-14

⁴³ Milette Gaifman, *Aniconism in Greek Antiquity*, Oxford Studies in Ancient Culture & Representation Oxford Press, 2012; 163–169.

Günümüzde Berlin'deki bir müzede bulunan ve Kral I. *Tukulti-Ninurta*'yı ateş tanrısı *Nusku*'nun sembolü olarak üzerinde bir alevin temsil edildiği boş bir tahtın önünde diz çökmüş olarak gösteren Asur kökenli bir temsil (M.Ö. 1243 civarı), (Res. 4) görülemeyen bir tanrının tahtı, boş bir taht ve bu tahtta oturan yerel tanrıların farklı halklara özgü sayısız temsiline bir arada var olduğuna dair reddedilemez kanıtlardan bir diğeridir⁴⁴.

Res. 4: Kral *Tukulti-Ninurta*, ateş tanrısı *Nusku*'nun boş tahtı önünde diz çökmüş vaziyette tasvir edildiği Asur Kabartması, M.Ö 1243; Berlin Tarih Müzesi. (<https://www.flickr.com/>)

⁴⁴ Stefan Mera, a.g.e, s. 139.

Antik Yunan kültüründe, sunağın önünde bir tanrının temsilinin yokluğunda gerçekleşen tapınma örnekleriyle sıklıkla karşılaşmaktayız. Dolayısıyla tanrının tasvir edilmemesi, onun var olmadığı ve ima edilmediği anlamına asla gelmez⁴⁵. Mettinger, yapmış olduğu anikonizm araştırmasında, Antik dönemlere ait örnekleri inceleyerek ileride, Hıristiyan kültürü içerisinde ortaya çıkan boş taht sembolünün gelişimi ile ilgili birkaç önemli atıfta bulunmuştur⁴⁶. Bunlardan ilki, Fenike’de, Sidon yakınlarında bulunan, *stel* ve *küre* gibi çeşitli *anikonik* nesnelere birlikte bulunmuş, yanlarında *Sfenks* oymalı örneklerin de bulunduğu bir dizi taşan oyulmuş boş tahttır⁴⁷. Bu tahtların oturma bölümlerinde, derin kazılmış bir boşluk veya bir *anatirosis*, muhtemelen bir nesneyi, belki tanrı figürlerini üzerine oturtmak için hizmet ettiği düşünülen bir bölüm vardır⁴⁸. Burada önemli olan, *Mettinger*’ın bu tahtlar arasında spesifik olarak işaret ettiği bir tahttır (Çiz.1).

Çiz. 1: Sidon’dan Phoenician (Fenike) tahtı, yükseklik; 0.59 cm., M.S. 59-60, Çizen; Per Helin (Mettinger, 2004)

⁴⁵ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s: 3

⁴⁶ Mettinger, T. N. "The Roots of Aniconism: An Israelite Phenomenon In Comparative Perspective". in *congress volume: cambridge 1995*. Leiden, 1997 The Hollanda, s. 224.

⁴⁷ Mettinger, T.N. no graven image? s. 100-101

⁴⁸ Mettinger no graven image, s. 101

Merkezi diğer tahtlardan farklı olarak bir nesne yerleştirilemeyecek kadar dik bir eğime sahip olan bu taht, *Mettinger*'a göre açıkca bir boş taht vakasıdır⁴⁹. Benzer örnekler boş taht temsillerinin Antik dönemde en yaygın şekilde karşımıza çıktığı Batı Akdeniz'de de bulunmaktadır. Arkaik dönem içerisindeki *Etrüsk* mezar kültürü, boş taht veya boş koltukların ortaya çıktığı ilk yerdir. İçerisinde gömü olmayan bazı *Etrüsk* mezarlarında, boş tahtların yer aldığı bazı özel odalar yapılmıştır⁵⁰. Örneğin, M.Ö VII. yüzyıla tarihlenen, Cerveteri'de bulunan *The Tomb of Five Chairs*'ın (Beş Koltuk Mezarı), sol tarafta yer alan bölmenin yan duvarı boyunca uzanan beş koltuk, ki bunlar aslında dikdörtgen birer sırtlığa sahip, yükseltilmiş tahtlardan⁵¹ (Res. 5).

Res. 5: The Tomb of Five Chairs, yan yana sıralanmış beş koltuk / taht, Banditaccia Necropolis, Cerveteri, İtalya, M.Ö. VII. yüzyıl. (<https://classicalmonuments.tumblr.com/> 2019)

⁴⁹ Mettinger, T.N. The absence of images : the problem of the aniconic cult at Gades and its religio-historical background. 2004 s. 92

⁵⁰ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 4

⁵¹ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 4

Ayrıca bu bölmenin girişinin tam karşısında, yuvarlak sırtlıklara sahip iki taht daha yer almaktadır (Çiz 2).

Çiz. 2: *The Tomb of Five Chairs*, mezarın sol yan odasının planı, (<https://classicalmonuments.tumblr.com/> 2019)

Bazı mezarlarda ise tahtlar, yine *Cerveteri*'de, *Banditaccia* (Haydut) *Nekropolis*'inde bulunan *Tomb of the Shields And Chairs* (Kalkanlar ve Oturaklar Mezarı) örneğinde olduğu gibi (Res. 6-7), görsel olarak daha baskın bir rol izlemektedir. Bu mezarda, *Dromos*'un karşısında yer alan antreye, merkezi bölmenin girişini çevreleyen iki taht yerleştirilmiştir⁵².

⁵² ⁵² Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 4-5.

Res. 6: *Tomb of Shields and Chairs* içerisinde yer alan koltuklar Cerveteri, İtalya, M.Ö. VI. yüzyıl (classicalmonuments.tumblr.com)

Res. 7: Tomb of Shields and Chairs, Cerveteri, İtalya, M.Ö. VI. yüzyıl. (classicalmonuments.tumblr.com)

Etrüsk mezar kültüründe, boş taht ya da koltuklar, tıpkı ölen ata figürünün başka bir *anikonik* temsili olan duvarlarda bulunan kalkan motifleri gibi ölen kişiyi kahramanlaştırma fikriyle ilişkilendirilebilir. *Etrüsk* mezarlarında yer alan bu boş koltuklar, *Zeus* ve *Hekate*'nin *Halki* adasında bulunan çifte tahtı gibi bir tanrının ikamet etmesi için değil, ölmüş olan kişilerin manasını temsil ediyordu. Böylelikle çok daha somut birer unsura, öldükten sonra da soylarını ve statülerini ahirette koruyacak olanların tahtına dönüştüler⁵³.

The Tomb of Five Chairs mezarında ele geçmiş, pişmiş toprak figürlere dayanarak, bu tahtların tamamen boş olmadığına dair varsayımlar bulunsa da *Tomb of the Shields and Chairs* mezarında bu tarz figürlere rastlanmamıştır. Bu da vefat etmiş olan kişinin, antropomorfik temsilinin, Arkaik Dönemde kademeli olarak terk edildiği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır. Mezarların girişlerinde ve duvarlarında yer alan bu boş koltuk ve kalkanlar, mensubu olduğu ailenin liderlerinin *Potestas* 'ını, gücünü ve yeteneğini gösterir. Çünkü bu unsurlar sadece *Patrici* mezarlarında bulunur ve bunun nedeni son derece yüksek bir sosyal konuma sahip olan bu insanların, öteki dünyada da "oturması" gerekliliğine inanılan bir inanın sonucun eseridir⁵⁴.

Antik Etrurya, Akdeniz'in Doğu bölgesiyle güçlü bir ilişkiye sahipti. Bu nedenle *Etrüsk* ölümler kültürü içerisinde bir *anikonik* geleneğin çıkışı, Antik geleneksel *Etrüsk* öteki dünya inancı ile *anikonizmin* bir kombinasyonu olarak görülebilir. Ölümlerin kahramanlaştırılması için kullanılan boş taht motifini güçlü ve son derece anlamlı bir görsel haline gelmesinde, başta Küçük Asya'da bulunan Yunan Şehirleri ve muhtemelen *Magna Graecia* (Büyük Yunanistan) kolonileri aracılığıyla sürekli ve kademeli olarak ilerleyen bir Doğu etkisinden söz edilebilir⁵⁵. *Pausanias*, Etrüsk Kralı *Arimnestus*'un, Olympia'daki Zeus Tapınağı'na bir taht takdim ettiğini, bu son derece önemli olan bu kutsal tapınağa adak armağanı veren ilk yabancı olduğunu belirtmiştir⁵⁶.

⁵³Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 5

⁵⁴ S. Steingraber, *Worshipping with the dead: new approaches to the Etruscan necropolis*, in: *The Etruscan world*, ed. J. MacIntosh Turfa, London – New York 2013, s. 665.

⁵⁵Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 4

⁵⁶ Pausanias, *Guide to Greece* II, V.12.5; Branka Vranešević. Olga Špehar a.g.e, s. 4.

Doğu Akdeniz'in kademeli olarak fethedilmesiyle birlikte, *Apennine Yarımadası*'na yerleşmiş bir başka ulus olan Romalılar, Eski Doğu Medeniyetleri ve Antik Roma kültürlerinin mirasçılarıydı⁵⁷. M.Ö 205 tarihinde Güney İtalya'da yaşanan taş yağmurları⁵⁸ kötü bir alamet olarak algılanmış ve halkı bir dehşetin içine sürüklemiştir. Ayrıca Romalıların, Kartacalılara karşı aldıkları yenilgiler ile birlikte bu kötü olayların son bulması için, Ida'lı *Büyük Ana*'nın Roma'ya getirilmesini öngören *sibyllerin* kitaplarına danışılmış⁵⁹, ve aynı dönem Delphi'de yer alan bazı kahinlerin de büyük bir zafer gören haberleri vardı⁶⁰. Buradan yola çıkarak, M.Ö 204 tarihinde *Magna Mater* (Büyük Ana) veya *Magna Deorum Mater Idaei*'in (Tanrıların Ida'lı Büyük Anası) olarak anılan *Kybele*'nin siyah taşı⁶¹ Roma panteonuna, *Pessinus* veya *Pergamon*'dan⁶² bu büyük mücadelenin ve kötü alametlerin nihai zaferi için Roma'ya getirildi. Bu olay ilerleyen dönemlerde diğer yabancı tanrıları benimseme geleneğini devam ettirdi⁶³. Sibyllerin kitaplarının kehanetlerine göre bu yeni tanrılar, Roma'yı içinde bulunduğu olumsuz durumlardan kurtarabilirdi. *Magna Mater*'in Roma'ya gelişi, Roma tarihinde ve sanatında belirli bir iz bıraktı⁶⁴.

Magna Mater'in bu siyah taş örneğinde olduğu gibi anikonik bir biçimde ifade edilmesi, onun eski dönemlerde, Frigya'da sunaklar ve taht anıtları ile başladı. Bunlar bir kaya yüzeyinde bağımsız veya üzerine kazınmış olarak yapılmış, kare gövdeli ve yuvarlak başlı anikonik tasvirlerdir⁶⁵. Elbette bu, antropomorfizmi, anikonik temsile tercih eden Roma sanatında *Magna Mater*'in antropomorfik olarak tasvir edilmediği anlamına gelmemektedir⁶⁶. Bazı Geç Cumhuriyet dönemi sikkelerinin ön yüzüne, tanrıçanın başının

⁵⁷ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 6

⁵⁸ Titus Livius, The History of Rome, Kitap 29, Bölüm 10,

⁵⁹ Titus Livius, a.g.e, Bölüm 10.

⁶⁰ Erich S. Gruen, Studies in Greek Culture and Roman Policy, BRILL, 1990, s. 9-10

⁶¹ Bu kült taş hakkında daha fazla bilgi için bkz. Aleksandra Nikolas'a- The sea voyage of s. 366.

⁶² Antik kaynaklarda, söz konusu taşın resmi olarak Romalılara teslim edildiği, Küçük Asya'da yer alan bölgenin tam lokasyonu ilgili bir takım görüş ayrılıkları vardır. Detaylı bilgi için bkz. Aleksandra Nikoloska The Sea Voyage of Magna Mater to Rome, 2012.

⁶³ M.Ö. 293 tarihinde yaşanan büyük bir salgının ardından *Asklepios*, Roma Tanrıları arasında kabul görmüş (Livius, Kitap 10. Bölüm 47), aynı yüzyılın ortalarında, Trapan'da alınan yenilgiden sonra Pluto ve Persephone'de Tanrılar arasında yerini aldı (Livius. Per. 49). Bu kehanetler, Roma'nın Helen dünyasına geçme sürecine katkısı olmuş ve eski Roma dininin yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Ayrıca bkz. Gruen 1990, 8.

⁶⁴ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 6.

⁶⁵ M. J. Rein, *Phrygian Matar: emergence of an iconographictype*, in: *Cybelle, Attis and related cults. Essays in memory of J. M. Vermaseren*, ed. E. N. Lane, Leiden – New York – Köln 1996, s. 233.

⁶⁶ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 7.

profilden tasvir edildiği, arka yüzlerinde ise, stilize edilmiş boş bir sandalye, bir *sella curulis*⁶⁷ olan örnekler mevcuttur (Res. 8-9).

Res. 8: Ön yüzüne Kibele, arka yüzüne Sella Curulis basılmış bir, Denarius, M.Ö. 57, Gümüş, 18 mm, 4.00 gr. Roma, (<https://www.coinarchives.com/> 2022)

Res. 9: Ön yüzünde Kibele, arka yüzüne Sella Curulis basılmış bir Denarius, M.Ö. 84. Gümüş, 19 mm, 3.90 gr. Roma, (<https://www.coinarchives.com/> 2022)

Magna Mater'in kültü için tasvirsel ve arkeolojik kanıtlardan elde edilen bilgiler, dönemin edebi kaynaklarına göre daha sınırlıdır. Tanrıçaya ait çoğu Roma temsili, onu tahtta oturan, sol elinde bir *tympanum* tutan, yanında bir aslan bulunan olgun bir kadın

⁶⁷ *Sella Curulis*, itibar ve haysiyetin bir sembolü olarak, en yüce konumuna Roma'da ulaştı. Erken Cumhuriyet'ten itibaren, seçilmiş ve son derece güçlü devlet yetkililerinin münhasır koltuğu haline geldi. Daha detaylı bilgi için bkz. O. Wanscher, *Sella Curulis. The folding stool: an ancient symbol of dignity*, Copenhagen, 1980, s. 121–190.

olarak tasvir etmiştir. Roma dönemi ikonografisi birkaç anıtta karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en bilineni, Palatine’de bulunan *Magna Mater*’in üçüncü tapınağıdır. *Augustus* döneminde (M.Ö. 27 – M.S. 14), ikinci tapınağın yanmasından sonra tapınağı daha ayrıntılı bir biçimde yeniden inşa ettirdi. Tapınağın üçgen *timpanum* bölümünde *Magna Mater*’in her ne kadar boş tahtın iki tarafında antropomorfik tasvirleri bulunsa da boş taht ile, görünmeyene açıkça bir atıfta bulunuyordu⁶⁸. (Res. 10).

Res. 10: Palatine'deki Kibele Tapınağı'nın timpanumun ortasında bir taht ile temsili, Museo della Civiltà Romana, Roma, MÖ birinci yüzyıl. (<https://www.wikipedia.org>)

⁶⁸ Branka Vranešević. Olga Špehar, a.g.e, s. 5.

Antik dönem boş taht temsilleri arasında, *Apollo*'nun nişanı ile süslenmiş olan, M.S. 38 ve 41 yıllarına tarihlenen *Lansdowne Tahtı* (Res. 11) gibi serbest bir şekilde herhangi bir mimari yapıya entegre örnekler ile çok karşılaşmamaktayız⁶⁹. Bu taht da tıpkı *Zeus* ve *Hekate*'nin isimler ile işaretlendiği taht gibi, *Apollo*'nun nişanı ile işaretlenmiş ve adeta onu ifade eden *anikonik* bir temsil haline gelmiştir.

Res. 11: Lansdowne Tahtı, mermer, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California M.S. 38-41. (<https://collections.lacma.org/>)

⁶⁹ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 86

Hristiyanlık öncesi Roma İmparatorluğu'nda taht, *sellisternia* (ya da *solisternia*) ve *lectisternia* adı verilen sunu törenleri sırasında bir sandalye ya da sedirin örtülmesi anlamına gelen eski ayinler içerisinde de yer almaktaydı. Tanrının sandalyesi ya da tahtı olan bu temsiller, sunular için bir fon ve odak noktası görevi görüyordu. *Pulvinaria*, yani minderler genellikle bunların üzerine yerleştirilir, bunların üzerine de tanrı ya da tanrıçanın maddi işaretleri, yani taşları, büstleri ya da onunla bağdaştırılan diğer unsurlar yerleştirilirdi⁷⁰. Bu ayinlerin işlevi ilahi bir tecelliyi ortaya çıkarmaktı.

Roma döneminde “*divus*” olarak adlandırılan, “*Hükümdarın boş tahtı*” motifi⁷¹ tanrılaştırılmış olan hükümdarın sonsuzlukta devam eden otoritesini⁷², onun yokluğunda tebaasının ona gösterdiği hürmeti temsil ediyordu⁷³. Antik Roma’da, boş taht temsilleri sadece imparatorları sembolize etmek için kullanılmadı, imparatoriçe *Faustina* için basılmış olan bir sikkenin arka yüzünde, boş bir tahtın temsili yer almaktaydı (Res. 12), imparatoriçenin ölümünden (M.S. 140) bir sene sonra, M.S. 141 yılına tarihlenen bu sikke, muhtemelen onun fiziksel yokluğuna rağmen onun görünmez varlığına duyulan hürmeti temsil etmek için basılmıştır.

Res. 12: Ön yüzünde *DIVA FAVSTINA*, İmparatoriçe *Faustina*'nın drapeli büstü sağ profilden, arka yüzünde; *AETERNITAS*, Asanın dayandığı boş taht ve onun tam önünde yer alan tavus kuşu. Gümüş *Denarius*, Roma Darphanesi, 8mm, 3,69 gram M.S. 14 (<https://www.vcoins.com/>)

⁷⁰ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 90; La Rocca, Eugenio. “I troni dei nuovi dei.” In *Culto imperial: política y poder; actas del congresso internacional*, edited by Trinidad Nogales and Julián González, 77–104. Rom: L’Erma di Bretschneider, 2007, s. 79.

⁷¹ Stefan Mera, a.g.e, s. 138.

⁷² Maria G. Parani, a.g.e, s. 2.

⁷³ Stefan Mera, a.g.e, s. 138.

Boş taht Hıristiyanlık öncesi dönemlerde sadece Antik Greko – Romen gelenekleri ve kültürleri içerisinde değil, Yahudi gelenekleri içerisinde de yer almaktaydı. *Eski Ahit*'te, *Sanctum*'da yer alan bir taht, içerisinde kudret helvası, Harun'un asası ve Yasa tabloları bulunan, altın bir kâseyi veya çömleğin (năstrapă) muhafaza eden *Ahit* sandığının (ארון הבר) üzerinde, keçiboynuzu ağacından oyulmuş, yaldızlı kanatları açılmış iki melek yer almaktadır. Kanatları açılmış olan bu melekler ve sandığın kapağı, halkın arasında *Yehova*'nın tahtını, ilahi lütfun tahtını, ilahi lütfun tahtını, *Yehova* ile İsrail arasındaki birliğin gözle görülen bir temsilini gösteriyordu⁷⁴.

Hıristiyanlık öncesi Antik dönemler içerisindeki *Pagan* ve ölü kültürlerinde çok sayıda temsili bulunan boş tahtın, bu dönemden günümüze en çok sayıda örneği Batı'dan gelmiştir. Boş taht henüz bu erken dönemlerde, taşıyabildiği katmanlı ve çeşitli anlam yapısı ve yeni inanışlar ve kültürler içerisinde kolayca empoze edilebilen bir sembol olduğu için, kolaylıkla benimsenmiştir.

⁷⁴ Stefan Mera, a.g.e, s. 140.

3.BÖLÜM

3. ANTİK, GEÇ ANTİK VE BİZANS HRİSTİYAN SANATI İÇERİSİNDE BOŞ TAHT ‘‘HETOIMASIA’’

3.1. Antik, Geç Antik ve Erken Bizans Dönemi Hristiyan Sanatı İçerisinde Boş Taht ‘‘Hetoimasia’’ Sembolü

Ana odak ve vurucu noktası günümüzde genel ve yaygın bir şekilde *Bizans İmparatorluğu* olarak anılan *Doğu Roma İmparatorluğu* Hristiyan sanatı içerisinde yer alan boş taht ‘‘*hetoimasia*’’ temsillerini incelemek olan bu çalışma içerisinde belirlemek isterim ki, tam olarak burada, Hristiyan Antik, ve Geç Antik sanatı temsillerini ele alacağım bölümün başlığını bu şekilde biraz zor ve çok kapsamlı tutmamın nedeni; Genel olarak Roma Hristiyan sanatı içerisinde erken dönemlerde boş taht sembolünün nasıl entegre edildiği, muazzam bir detaycılık anlayışıyla adeta bir mücevher gibi işlenmiş, *Hristolojik* ve *isoteriolojik* olduğu kadar *eskatolojik* de olmak üzere birçok potansiyel anlam düzeyine sahip çok değerli bir alegorik sembol olan boş taht temsillerini, Hristiyan sanatı içerisindeki ikonografisini ve gelişimi daha iyi kavramak ve erken dönemlerde Doğu menşeli örneklerinin sayısının az olması nedeniyle, bu dönemler arası bazen Bizans hakimiyeti altında yapılmış Batı menşeli örneklerini de erken Bizans dönemi temsilleri ile birlikte ele alacağım.

Hristiyan aleminde, M.S. 313 *Milano Fermanı*'ndan sonra Hristiyanlığa ifade özgürlüğü tanındığında, Hristiyan sanatı, *İsa*'ın *Mesih*'liğini ve aynı zamanda *Eski Ahit* dönemlerinde bile derin *Mesih*'lik çağrışımları yapan *Davud*'un tahtının bir mirasçısı olduğu gerçeğini de ortaya koyan *Kilise*'nin *Kutsal Babaları*'nın yazılarıyla birlikte yakaladığı ritim doğrultusunda kendisini geliştirmeye başlamıştır⁷⁵.

Tarihsel katmanları aşarak günümüze ulaşan teolojik sanatsal eserlere göre, boş tahtın Hristiyan sanatı içerisinde ilk temsiller IV. yüzyıl içerisinde⁷⁶, çeşitli mermer ve taş kabartmalardan, duvar mozaiklerine kadar çeşitli şekillerde ve yoğunlukla Batı temsilleri ile karşımıza çıkmaktadır. Doğu menşeli ilk örnekler V. yüzyılda karşılaşmaktayız.

⁷⁵ Stefan Mera, a.g.e, s. 141.

⁷⁶ Stefan Mera, a.g.e, s. 138-143.

Temsillerinin hiçbirisine XI. yüzyıla kadar *hetoimasia* başlığı eşlik etmez. Bu durum, erken dönem Hristiyan boş taht temsillerinin kesin bir şekilde sadece *Mesih*'in ikinci gelişi ve *Son Yargı* ikonografisiyle ilişkilendirilmediğini, tahtla ilişkilendirilen niteliklerin kombinasyonuna ve temsilin içine yerleştirilen ikonografik bağlama bağlı olarak başka ya da ek sembolizmlere de sahip olabileceğini göstermektedir⁷⁷. Bu farklı ikonografik bağlamlardan birisi *Kutsal Üçlü*'nün varlıkları arasındaki eşitliğin temsidir⁷⁸. Taht burada *Baba*'nın yani *Tanrı*'nın, *İncil* ve *Haç Oğul*'un, haleli *Güvercin* ise *Kutsal Ruh*'un simgesidir; boş tahtın ilk temsillerinden bazılarında *Kutsal Üçlü*'nün üç kutsal varlığını da simgeleyecek unsurlar bulunmasa bile⁷⁹ *Stefan Mera* gibi akademisyenlere göre bu bir *Teslis* imgesidir⁸⁰. Erken dönem boş taht temsilleri ile *Tutkuların Araçlarını* birleştirme fikri, muhtemelen bu kutsal emanetlerin M.S. 634 yılında *Herakleios* tarafından keşfedilmesinden sonra ortaya çıkmıştır⁸¹. Ayrıca Vahiy Kitabı'na yapılan göndermeler sadece Latin Batı imgeleri için geçerlidir, çünkü bu İncil Kitabı Yunanca konuşulan Doğu'da *kanonik* değildir.

Bu antik motifin Hristiyanlar tarafından benimsendiğini gösteren ilk örneklerden birisi, MS I. yüzyılda Roma'da kalsedondan yapılmış, bugün Berlin'de bulunan ve orijinalinde de boş bir taht temsili yer aldığı düşünülen bir mücevherin (Res. 13) MS V. yüzyılda yeniden oyularak üzerine onu Hristiyanlık inancı ile bağdaştıracak birtakım unsurların eklenmesiyle: Tahtın üzerine bir yıldız çevreleyen bir çelenk eklenmiş ve bu çelengün üzerine de muhtemelen IXΘΥΣ (balık) anlamına gelen yazıtın bir varyantı olan *IXYΘ*, İsa'ya atıfta bulunan bir kısaltma işlenmiştir. Yazıt, mücevherin yeni Hristiyan sahibi için tahtın anlamını *Tanrı*'nın *Oğlu*'nun bir sembolü olarak açıklamaktadır⁸².

⁷⁷ Maria G. Parani, a.g.e, s. 1; Ayrıca daha fazlası için bkz; Bogyay, T. von, "Hetoimasia," in: RBK, vol. II, Stuttgart, 1971, s. 1189-91.

⁷⁸ Stefan Mera, a.g.e, s. 140; I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine și a picturii feudale românești, Meridiane Publishing, București, 1973, pg. 59.

⁷⁹ Daha detaylı bilgi için bkz; Andreu Grabar, Christian iconography, A study of Its Origins, The A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1961, The National Gallery of Art, Washington, D. C., Bollingen Series XXXV-10, Princeton, University Press, 1968, s. 115-112.

⁸⁰ Stefan Mera, a.g.e, s 140.

⁸¹ Dalton O. M., Byzantine Art and Archeology, with 457 illustrations, Oxford, The Clarendon Press, 1911, s. 669.

⁸² Spier, J., Late Antique and Early Christian Gems, Wiesbaden, 2007, s. 76, kat. 457.

Res. 13: Orijinali M.S. I. yüzyıla tarihlenen, üzerinde boş taht temsili yer alan mücevher, günümüzde *Berlin Devlet Müzeleri* envanterinde yer almaktadır, (Spier, 2007)

IV. yüzyıla tarihlenen *Tusculum* lahdi üzerinde yer alan, İsa'nın monogramı ve boş tahtın üzerinde yer alan cübbesi ile temsil edilmiştir. (Res. 14, Çiz. 3). Bu örnekte, sırt kısmı açık bir tahtın üzerinde, bir çelenk içine alınmış etkileyici bir Christogram (İsa'nın Yunanca isminin ilk iki harfinden oluşan monogramı, 'chi-rho') yer almaktadır. Bu sadece boş tahtın İsa'yı temsil ettiğinin belirlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda İsa'nın ölüm karşısındaki zaferini çağrıştıran zafer çağrışımlarının yanı sıra gelecek yargıya atıfta bulunan eskatolojik çağrışımlarla da donatır⁸³.

⁸³ Testini, P., "Il sarcofago del Tuscolo ora in S. Maria in Vivario a Frascati," *RivAC* 52, 1976, 65–108; G. Hellemo, a.g.e, s. 108; Maria G. Parani, a.g.e, s. 3.

Res. 14: Tusculum lahdi, üzerinde İsa'nın monogramı ve boş taht üstünde yer alan cübbesi, Frascati'deki Santa Maria in Vivario Kilisesi IV. yüzyıl (S. Mera, 2014)

Çiz; 3: Tuscolano Lahdi, IV. yüzyıl, *Christogram*'lı boş taht çizimi (Foletti, 2012)

Bugün Berlin'de, *Bode Müzesi* 'nde bulunan, M.S V. yüzyıl başlarına tarihlenen boş taht temsiline sahip ünlü bir mermer rölyefin (Res. 15.), aslen bir kilise binasının mobilyalarına ya da duvar dekorasyonuna ait olması pek olası görünmemektedir.

Burada, tahtla ilişkilendirilen *khlamys*, *mücevherli taç* ve *güvercin*, bir çift *kuzu* olarak sembolize edilen inananların kurtuluş umuduyula baktıkları *Mesih*'in evrensel ve zamansız egemenliğinin bir sembolü olarak yorumlanmasına yol açmıştır⁸⁴.

Res. 15: *Mesih* 'in boş taht rölyefi, Konstantinopolis, M.S. 400 Civarı, Almanya, Berlin, Bode Museum. (theofilakt.livejournal.com)

⁸⁴ G. Hellemo, a.g.e, s. 107.

M.S. 432 yılı dolaylarında, bir *mandorla* ile çevrili boş bir taht temsili, *Roma*'daki *Santa Maria Maggiore Bazilikası*'nın *chancel*⁸⁵ alanındaki apsis duvarının zafer takı⁸⁶ üzerinde yer alan mozaik süsleme içerisinde temsil edilmiştir (Res. 16.) Dört *apokaliptik* varlık ile tarafından iki yönden kuşatılmış ve her iki yanında havariler *Petrus* ve *Pavlus* tarafından yaklaşlan mücevherlerle süslü tahtın tepesinde bir *diadem* ve mücevherli bir haç yer alırken, yedi mühürlü parşömen tahtın önündeki tabure üzerinde yer almaktadır. Efes Ekümenik Konsili'nin ardından tasarlanan zafer takının *Kristolojik* ikonografik programı bağlamında, taht nitelikleri itibariyle Mesih'in tanrısallığı ve egemenliğinin kıyametsel bir zafer vizyonu olarak nitelendirilir, aynı zamanda ikinci gelişi sırasında hem içkin hem de yakın olan varlığına işaret eder⁸⁷. I. Foletti ise buradaki boş taht sembolünü Suriye kökenli kilise ayinlerinden beslendiğini ve piskoposluk gücünün ilahi kökenlerini inananlar için detaylandırmayı amaçladığını ileri sürmüştür⁸⁸. C. Vollmer'e göre⁸⁹, *Santa Maria Maggiore*'deki boş taht, *Mesih*'in *Meryem Ana* tarafından doğumunu çağrıştırmaktadır.

⁸⁵ Kilise mimarisinde şansel, geleneksel bir Hıristiyan kilise binasının litürjik doğu ucunda, koro ve kutsal alan (bazen presbiterium olarak da adlandırılır) dahil olmak üzere sunağın etrafındaki alandır; Curl, James Stevens (2006). *Oxford Dictionary of Architecture and Landscape Architecture*, 2nd ed., OUP, Oxford and New York, s. 166.

⁸⁶ Zafer takı aynı zamanda bir kilisesinin *şansel* girişinin üzerinde yer alan ve bir roodun yerleştirilebildiği kemere verilen isimdir; Curl, James Stevens, a.g.e, s. 658

⁸⁷ Maria G. Parani, a.g.e, s. 4; F. van der Meer, *Maiestas Domini: Théophanies de l'apocalypse dans l'art chrétien*, Rome, 1938. S. 231–234; “Images parousiaques dans l'art paléochrétien,” in: Y. Christe, ed., *L'Apocalypse de Jean: Traditions exégétiques et iconographiques, IIIe–XIIIe siècles*, Geneva, 1979, S. 88–90

⁸⁸ Maria G. Parani, a.g.e, s. 4; I. Foletti., “Sicut in caelo et in terra. Osservazioni sulla cathedra vacua della basilica sistina di Santa Maria Maggiore a Roma,” *Iconographica* 10–11, 2011–2012, s. 33–46.

⁸⁹ M. G. Parani, a.g.e, s. 4; Vollmer, C., *Im Anfang war der Thron: Studien zum leeren Thron in der griechischen, römischen und frühchristlichen Ikonographie*, TAF 15, Rahden, 2014, s. 365–385.

Res. 16: *Santa Maria Maggiore Bazilikası*, apsis duvarının zafer takında yer alan mozaik'in ikonografik programının merkezinde yer alan boş taht temsili, M.S. V. yüzyıl, İtalya, (www.walksinrome.com)

Capua Vetere'deki *San Prisco*'da bulunan *S. Matrona*'nın şapelinin MS V. yüzyıla ait mozaik dekorasyonundaki içerisinde yer alan boş taht temsili (Res. 17), çoğunlukla *Vahiy* pasajlarından esinlenen unsurlarla zenginleştirilerek çok daha ayrıntılı hale getirilen ikonografik bir program içerisinde yer almıştır. Burada, renkli bulutlardan oluşan bir arka plan üzerinde, üzerinde yedi mühürlü bir parşömenin üzerinde durduğu (*Vahiy* 5:1) bir minder tarafından işgal edilen, mücevherli bir taht yer almakta, tahtın üzerinde ise burada ilahi *Logos*'u ya da *Kutsal Ruh*'u simgelediği düşünülen bir güvercin yer bulunmaktadır. Tahtın sağında ve solunda dört apokoliptik varlıktan ikisi yer almaktadır (*Vahiy*. 4:6-9). Bu boş taht temsili tam karşısına konumlandırılmış olan *Mesih* tasviri, Yunanca *Alfa* ve *Omega* ile çerçevenilmiş bir şekilde tasvir edilmiştir (Res. 18) (*Vahiy* 1:8). Böylece geleneksel boş taht teması, süslediği mekânın işlevine uygun olarak, *Mesih*'in egemenliğinin ve ikinci gelişinin zafer dolu kıyamet görselleştirmesine dâhil edilmiştir⁹⁰.

⁹⁰ Maria G. Parani, a.g.e, s. 3; F. van der Meer, a.g.e, s. 234-236, Quarles van Ufford, a.g.e, s. 201-203

Res. 17: Bugün *Santa Maria di Capua Vetere* (*Capua Vetere*'li *Azize Meryem*) olarak anılan *Aziz Matrona Şapeli*'nden boş tahtın yer aldığı mozaik, V. yüzyıl. (<http://www.ancientcapua.com/>)

Res. 18: *Aziz Matrona Şapeli*'nde yer alan boş taht tasvirinin tam karşısına konumlandırılmış *Mesih* tasviri. Mozaik, V. yüzyıl. İtalya. (<http://www.ancientcapua.com/>)

Tahtın arkalığını süsleyen küçük bir haç ve minderin üzerinde duran haç formunda bir fibulaya sahip *khlamys* ile temsil edilen boş taht (Res.19), *Ravenna*'daki *Ortodoks Vaftizhanesi*'nin (M.S 458) kubbesinin mozaik dekorasyonunun dış çemberinde dört yönden tekrarlanır ve dört ana yönü işaret eder. Bu, *Mesih*'in yönetiminin evrenselliğinin bir sembolü olarak yorumlanmıştır⁹¹.

Res. 19: *Ravenna*'daki Ortodoks Vaftizhanesi kubbesinin mozaik dekorasyonu içerisinde yer alan boş taht tasviri, M.S. 548, İtalya, (<https://corvinus.nl/>)

Tam anlamıyla bir cenaze töreni bağlamına sahip olmasa da, boş tahtın, muhtemelen erken dönem, MS V. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen bir Hristiyan kilisesinin kutsal emanetlerini muhafaza etmek için altın altın tarafına yerleştirilmek üzere fildişinden yapılmış bir olan ünlü *Pola* kutusunun (Res. 20) ayrıntılı ikonografik programına dahil edilmiştir. Kutunun ön yüzünde, cennet benzeri bir fonda, havariler

⁹¹ G. Hellemo, a.g.e, s. 106.

olması muhtemel altı figür, boş bir tahta tapınmaktadır. Tahtın önünde, içinden cennetin dört ırmağının aktığı bir dağın üzerinde yer alan bir kuzu yer almaktadır (*Vahiy 22:1*). Tabutun kapağını ve diğer kenarlarını süsleyen tasvirler birlikte düşünüldüğünde, boş tahtın bu görüntüsü Mesih'in görkemli ikinci gelişinin bir sembolü "*hetoimasia*", ilahi varlığın güçlü bir çağrışımı olarak yorumlanmıştır⁹².

Res. 20: Kutsal emanetlerin korunması için yapılmış fildişi *Pola* kutusunun ön kısmının üzerindeki Boş Taht, Pola (Istria) yakınlarındaki Samagher, yaklaşık olarak M.S 440, Venedik Arkeoloji Müzesi. (<https://www.flickr.com/>)

⁹² Elsner, J. (1970). Closure and Penetration: Reflections on the Pola Casket. *Acta Ad Archaeologiam Et Artium Historiam Pertinentia*, 26, s. 185.

Doğu'daki erken dönem Hıristiyan anıtsal resim sanatı içerisinde yer alan boş taht temasının bilinen örneklerinden birisi, IV. ve V. yüzyıl aralarında kiliseye çevrilen *Selanik'teki Rotunda'da 'Aziz George Kilisesi'* içerisinde karşımıza çıkar. Kubbenin mozaik süslemesinin en alt frizi olarak adlandırılan bölüm içerisinde, her biri üzerine kapalı vaziyette mücevherli bir *İncil* yerleştirilmiş iki adet boş taht temsili, sırasıyla kuzeybatı ve güneybatı mozaik panellerinde yer almaktadır (Res. 21-22). Kubbenin ikonografik programının bir bütün olarak tarihlendirilmesi ve yorumlanması sorunlu ve tartışmalı olmaya devam ederken, bu bağlamdaki tahtlar eskatolojik çıkarımlarla Mesih'in içkinliğinin simgesi olarak yorumlanmıştır⁹³.

Res. 21: Selanik: *Rotunda 'Aziz George Kilisesi'*, iç mekân, kubbe mozaiği en alt friz, güneybatı panelinin merkezinde yer alan boş taht tasviri, M.S. IV-V (Carile, 2012)

⁹³ M.C. Carile, *The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem*, Spoleto, 2012, s. 57, 60, 86, 91

Res. 22: Selanik: *Rotunda "Aziz George Kilisesi"*, iç mekân, kubbe mozaiği en alt friz, güneybatı panelinin merkezinde yer alan boş taht tasviri, M.S. IV-V (Carile, 2012)

MS VI. yüzyılın başlarında *Ravenna*'daki *Arian Vaftizhanesi*'nin kubbesinde, mücevherlerle süslü, üzerinde bir minder, bir haç ve *khlamys* ile yer alan boş bir taht tasviri (Res. 23-24) hem zafer hem de eskatolojik çağrışımlarla dolu bir ikonografik sahne içerisinde, ona taşlar ve diğer atribüleri sunan havariler alayının odağı haline gelmiştir⁹⁴ bu mozaik, bu motifin diğer temsillerinden daha fazla eskatolojik bir bağlamda

⁹⁴ Herrmann, J., & A. van den Hoek, "Apocalyptic Themes in the Monumental and Minor Art of Early Christianity," in: R.J. Daly, ed., *Apocalyptic Thought in Early Christianity*, Grand Rapids, 2009, s. 56–57; Maria G. Parani, a.g.e, s. 4.

yorumlanmıştır. Burada haç, minderin üstüne ya da arkasına sıkıca yerleştirilmek yerine tahtın önünde asılı duruyor gibi betimlenmiştir. Haçın havada asılı durması, *İkinci Geliş*'ten önce gökyüzünde beliren işaretin görselleştirilmesi olarak kabul edilmiştir⁹⁵. Ancak ne gökyüzü ne de bulutlar bu ikonografik kompozisyon içerisinde tasvir edilmiştir. Bu figürlerin oluşturduğu alayın tanrıların *sellisternia*'sına giden eski alayları ima etmesi çok daha muhtemeldir. Bu nedenle haç, *Mesih*'in görünür varlığının yokluğunda onun işareti olarak okunmalıdır⁹⁶.

Res. 23: Kubbe mozaïği, Arian Vaftizhanesi, M.S. VI. Yüzyıl, Ravenna
(<https://www.europeana.eu/>)

⁹⁵ Ufford, a.g.e, s. 202

⁹⁶ Armin Bergmeir, a.g.e, s. 95.

Res. 24: Arian Vaftizhanesi, mozaik süsleme kompozisyonun içerisinde yer alan boş taht ‘‘hetoimasia’’, Ravenna. (wikipedia.org)

Mesih'i sembolize eden boş bir taht, bu kez kurtuluşa açılan bir kapı olarak, *Konstantinopolis*'teki *Ayasofya*'nın narteksinden naosuna doğru açılan ana kapının üzerinde yer alan, MS VI. yüzyıla tarihlenen bronz bir kabartma olarak karşımıza çıkmaktadır (Res. 25) ve boş tahtın Doğu'da günümüze ulaşan nadir erken *Hristiyan* temsillerinden birisidir⁹⁷.

⁹⁷ Maria G. Parani, a.g.e, s 4.

Res. 25: Ayasofya'da, narteksten naosa doğru geçilen kapının üzerinde yer alan kabartma boş taht temsili, bronz, *Konstantinopolis*, VI. yüzyıl. (Flickr.com)

Bu örnekte kompozisyonun önemi, tahtın üzerinde, güvercinin kanatlarının altında duran açık İncil kitabının üzerinde yazılı olan metinle açıkça ortaya konmuştur: "*Rab dedi ki; ben koyunların kapısıyım. Bir kimse benden içeri girerse, girecek ve çıkacak ve otlak bulacaktır.*" (Yuhanna 10:7, 9)⁹⁸.

⁹⁸ Engemann, J., "Zu den apsis-tituli des Paulinus von Nola," *JbAC* 17, 1974, s. 45; Maria G. Parani, a.g.e, s. 4.

Venedik'teki San Marco'da bulunan ve kaymaktaşımdan yapılmış, kutsal bir emanet sayılan *Aziz Markos Tahtı*, aslen *Grado*'daki katedralden gelen ve çalışma içerisinde değindiğimiz *Lansdowne* tahtı ile aynı geleneğe ait olan oldukça sıra dışı ve ilgi çekici bir eserdir (Res. 26-27). *Lansdowne* tahtının pagan sembolüğinden farklı olarak bu taht, sırtlığının üzerindeki baş bölgesi içerisine yerleştirilmiş bir haç motifi ile *Hiristiyan Tanrı*'yı işaret etmektedir. *Armin Bergmeier*, her ne kadar haç ve taht yekpare bir parça olmasa da büyük olasılıkla tondo ile haç orijinal nesnenin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Buna ek olarak, *Vahiy Kitabı*'ndaki kıyamet vizyonlarından esinlenerek yapılmış süslemeler, tahtın sırt ve kol bölümlerini süslemektedir. Sırtlığın ön tarafında bir ağaç ve bir kuzu, arkada ise iki göksel varlık tasvir edilmiştir; kartal ve aslan. Kalan iki göksel varlık tahtın kolçaklarında yer alır, böylece taht vizyonunun katılımcılarının sayısı tamamlanır. Her iki yüzün üst kısmında yanan beş mum görülür, bu da muhtemelen *Vahiy Kitabı*'ndaki yedi şamdana bir göndermedir. (*Vahiy, 1: 12-13.*)⁹⁹.

Boş bir tahtın veya koltuğun, somut bir formu olmayan kutsallığın manevi varlığına işaret etme yeteneği sadece imgeleri değil, uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, ilk bin yıl içerisinde yapılan kilise konseyleri sırasında genellikle bir tahtın üzerine bir İncil yerleştirilir, bu da katılımcıların ortasında Hiristiyan Tanrısını görsel olarak temsil ederdi. Bu uygulama *Paris Gregory* el yazması içerisinde (Paris, Fransa Milli Kütüphanesi, 510, 355r) *Konstantinopolis Konsili*' (M.S. 381) tasvir edilmiştir¹⁰⁰. (Çiz. 5) Benzer şekilde *Grado Tahtı* da ayin sırasında İncil kitapları için böyle bir kürsü olarak kullanılmış olabilme ihtimaline sahiptir çünkü çok zayıf bir insanın oturabileceği büyüklüktedir ve kutsal emanetler için bir açıklığa sahip olmasına rağmen, büyük boyutu onun '*sadece*' bir emanet sandığı olma ihtimalini düşürmektedir¹⁰¹.

⁹⁹ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 87.

¹⁰⁰ Armin Bergmeier, a.g.e, s 95; Bogyay, "Zur Geschichte der Hetoimasie," 59; Brubaker, Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium, s. 210–217 fig. 36.

¹⁰¹ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 95.

Res. 26-27; Grado Tahtı, S. Marco, VI. yüzyıl Venedik. (Hellenkemper, 1984)

Çiz. 5: El yazması içerisinde yer alan Konstantinopolis Konsili tasviri, Fransa Milli Kütüphanesi, MS IX. Yüzyıl. Paris, (A. Bergmeier, 2020)

Roma'da bulunan, M.S. 526–530 yıllarına tarihlenen *SS. Cosma ve Damiano*'nun apsis duvarında yer alan boş taht temsilinin (Res. 28) etrafı yedi şamdan, kristalize şekilde verilmiş deniz tasvirleriyle çevrilidir ve tahtın önüne Vahiy Kitabı'ndan alınmış yedi mühürlü kitap yerleştirilmiştir. Boş taht üzerinde bir kuzu oturur, bu *Mesih*'i sembolize etmektedir¹⁰².

Res. 28: *SS. Cosma ve Damiano*'nun apsis duvarında yer alan boş taht temsili, mozaik, M.S. 526-530. İtalya, (Bergmeier, 2020)

¹⁰² Armin Bergmeier, a.g.e, s. 87-98.

VII. yüzyılın sonları ya da VIII. yüzyılın başlarında *İznik'teki Koimesis Kilisesi'nin* şimdi yıkılmış olan kutsal tonozunu süsleyen mozaikler (Res. 29) *Yeşaya 6'daki Eski Ahit* vizyonuna atıfta bulunmaktadır¹⁰³.

Res. 29: İznik'teki Koimesis Kilisesi'nin kutsal alanındaki beşik tonozunda yer alan boş taht temsili. Geç VII. Erken VIII. Yüzyıl. (Schmit, 1927)

¹⁰³ Armin Bergmeiere, a.g.e, s. 91.

Burada dört melek tasviri, *Tanrı'nın* tahtını çevreleyen *Serafim*'in ilahisi olan *Trishagion* ile işaretler tutan kompozisyonu çerçevesinde. Meleklerin altındaki yazıt *İbranilere Mektup*'tan alıntı yapmakta ve *Tanrı'nın* tahtına eşlik eden ve saygı gösteren meleklerin kompozisyonunu tercüme etmektedir: "*Ve Tanrı'nın bütün melekleri ona tapsınlar.*" *Leslie Brubaker* ve *John Haldon* bu yazıtı *Meryem*'i *Çocuk İsa* ile birlikte tasvir edildiği apsis mozaikine atıfta bulunuyormuş gibi okusalar da¹⁰⁴, öncelikle altında yer aldığı taht vizyonuna bir gönderme olarak anlaşılmalıdır¹⁰⁵.

3.2. Orta ve Geç Dönem Bizans Hristiyan Sanatında Boş Taht "Hetoimasia" Sembolü

Antik, Geç Antik Batı ve Doğu Roma Hristiyan sanatındaki boş taht temsillerini ele aldıktan sonra, bu başlık içerisinde sadece Orta ve Geç Bizans dönemi Hristiyan sanatındaki boş taht temsillerine değinecek, erken dönem Batı ve Doğu menşeli temsiller arasında gözlemlediğim farklılıkları çalışmamın sonuç bölümünde değerlendireceğim. Özellikle VI. Yüzyıldan sonra boş taht temsilleri, sanat içerisinde tamamen kullanılmayı terk edilmemiş, fakat kesinlikle daha az sıklıkta tasvir edilmiştir. *İkonoklazma* döneminden sonra ise sembol *Bizans* sanatı içerisinde çoğunlukla eskatolojik anlam taşıyacak yüklenerek kullanılmaya devam etmiştir.

Venedik'teki XII. yüzyıla tarihlenen *San Marco Bazilikası* kubbesinde yer alan boş taht temsilinde (Res. 30), ilahi ilhamı temsil eden ışık süzmeleri merkezi şekilde konumlandırılmış tahttan yayılır ve muhtemelen boş tahtın ilahi kaynağını figüratif olmayan bir şekilde görselleştirme yeteneğini gösterir. Boş bir taht temsili ayrıca, M.S. 1064 yılına tarihlenen *Nerezi*'deki *S. Panteleimon* tapınağında yer almaktadır (Res. 30).

¹⁰⁴ L. Brubaker, & J. Haldon, *Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680–850): The Sources: An Annotated Survey* (1st ed.). Routledge, 2001, s. 206.

¹⁰⁵ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 91.

Res. 30: On iki Havari tarafından çevrelenmiş boş taht veya *hetoimasia*, San Marco Bazilikası, Venedik, XII. yüzyıl (S. Mera, 2014)

Res. 31: S. Panteleimon apsisinde yer alan boş taht temsili, Nerezi, Kuzey Makedonya, M.S. 1064, (Armin Bergmeier, 2020)

Orta Bizans dönemine ait S. *Panteleimon* kilisede taht, sunağın arkasında, iki görevli melek tarafından çevrelenmiş ve ayin yelpazeleri sallanırken tasvir edilmiştir. Bu özel düzenlemede tahtın *Efkaristik* bir anlam kazandığı öne sürülmüştür¹⁰⁶. Ancak altar ile yapılan mekânsal analogiye göre bu yorum mantıksız görünmektedir. *Christos Melismos*'un, yani altar üzerinde yatan Çocuk İsa'nın bedeninin (örneğin *Kurbinovo*'daki) imgelerinin aksine, *Nerezi* tahtı *Efkaristiya* sunularının görsel bir eşdeğeri değildir. Aksine, imge yaratıcıları *Efkaristiya* sırasındaki *teofanik* görüntü ile boş tahtın *teofanik* anlamı arasında önemli bir paralellik olduğunu fark etmiş ve bunu temsil etmişlerdir. Aslında, rahiplik faaliyetlerinin kilise içerisindeki görsel karşılığı altların üstündeki apsis duvarının üst bölgesinde görülür. (Res. 31) Burada *Mesih* ekmek ve şarap dağıtırken tasvir edilmiştir. Dolayısıyla, ilahi varlığın antropomorfik olmayan bir imgesi olarak boş tahtın eski öneminin XII. yüzyıl gibi geç bir döneme ait resimsel tasvirlerde hâlâ kullanıldığını görüyoruz¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Sinkević, The Church of St. Panteleimon at Nerezi, 35–37; Armin Bergmeier, a.g.e, s. 96.

¹⁰⁷ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 96.

Res. 32: S. Panteleimon apsisinde yer alan *Efkaristiya* betimlemesi, Nerezi, Kuzey Makedonya, M.S. 1064, (Armin Bermeier, 2020)

X ya da XI. yüzyıllardan itibaren boş tahtı yeni bir bağlamda, *Son Yargı* ikonografisini temsil ederken buluruz. En erken tasvirler arasında fildişinden yapılmış, günümüzde *Victoria ve Albert Müzesi*'nde yer alan, X. Ya da XI. yüzyıla tarihlenen iki ikona yer almaktadır¹⁰⁸ (Res. 32).

¹⁰⁸ Beat Brenk Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends: Studien zur Geschichte des Weltgerichtsbildes, Böhlau, 1966 s. 84

Res. 33: *Son Yargı*'yı temsil eden boş tahtın yer aldığı ikona, fildişi, Bizans İmparatorluğu, Konstantinopolis, M.S. X. – XI. yüzyıl. *Victoria ve Albert Müzesi* (flickr.com)

XI. yüzyıla kadar özellikle eskatolojik olarak yorumlansalar bile, bu tarihe kadar yapılmış boş taht temsillerinin hiçbirisine *Hetimasia* ya da *Hetoimasia* yazıtı eşlik etmez¹⁰⁹ fakat *Eskatolojik* taht *Bizans Son Yargı* ikonografisinin dışında da görülür. İlginç bir şekilde, bu durumlarda yazıtlar *eskatolojik* niyetin altını çizmede önemli bir rol oynar. Her ikisi de XI. yüzyıla tarihlenen, Günümüzde *Louvre*'da bulunan steatit bir ikona (Res. 33) ve ilahi elyazmasından bir minyatür (Res. 34), her ikisi de *Son Yargı*'nın kısaltılmış versiyonlarını tasvir etmektedir¹¹⁰.

¹⁰⁹ Stefan Mera, a.g.e, s 137.

¹¹⁰ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 97

Res. 34: Steatit İkona, Louvre Müzesi, Paris, XI. yüzyıl, (Kalavrezou, 1985)

Bu steatit ikona üzerine işlenmiş boş tahtın amacını *H ETOIMASIA* yazısıyla net bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur¹¹¹.

¹¹¹ Ioli Kalavrezou, *Byzantine Icons in Steatite*, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Michigan, 1985 s. 95–96

Res. 35: *Etimasia* yazıtının eşlik ettiği *Mezmur* minyatürü, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 752, fol. 27v. (Armin Bergmeier, 2020)

Mezmur minyatürü, tahtı İkinci Geliş'in bir imgesi olarak tanımlayan bir yazı taşır; ‘*ἡ δευτέρη παρουσία*’¹¹².

Bizans Son Yargı'sının en iyi korunmuş anıtsal tasvirlerinden birisi olan, XII. yüzyıla tarihlendirilen *Torcello Katedrali*'nin batı duvarında yer alan mozaik *Bizans Son Yargı*'nın ikonografik kompozisyonudur (Res. 36-37). Taht oturan *Mesih* tasvirinin

¹¹² Armin Bergmeier, a.g.e, s. 97; Beat Brenk, a.g.e, s, 5

altında, Meryem ve Vaftizci Yahya (*Deesis*) ile oturan havariler arasında yer alır. Cennetin parşömenini yuvarlayan ve hayvanlar tarafından yenen ölüleri ve deniz tarafından yutulanları çağıran melekler tarafından kuşatılır. En alt perde çoğunlukla cennet ve cehennem yan yana tasvirlerinden oluşur. Taht garip bir şekilde sağ üstünden geçen ateş nehri ‘*τὸ πῶρ τῶν αἰώνων*’ ile aynı alanı paylaşır, bu nehir oturan *Mesih*'i cehennem tasvirine bağlar. Taht nehrin üzerinde gösterilir, ancak daha yaygın olarak nehir tahtın etrafında döner. *Daniel*'in Görümü 7:10'da ateş nehrinden bahsedilir ve bu nehir Sinoptik Kıyamet içerinde yer alır. Bu İncil metninden bir alıntı (*Matta. 25:41*) *Selanik*'teki M.S. 1028'de kurulan *Panagia ton Chalkeon*'da *Son Yargı*'nın oturan Mesih freskinin altına da eklenmiştir (Res. 38). Ancak bu narteks freskinde boş taht yoktur, çünkü eğer Torcello kompozisyonu semasına göre eklenseydi, boş taht kapının kemerinin bulunduğu yerde olması gerekirdi. Benzer şekilde, M.S. 1072-1087 yıllarına tarihlenen *Napoli* yakınlarındaki *Sant'Angelo in Formis*'teki *Son Yargı* freskinde de (Res. 39) boş taht resmedilmemiştir. Boş taht, *Son Yargı* ikonografisinin tamamı için görsel bir kapsayıcı yer tutucu halinde kullanılabilirken, paradoksal bir şekilde, herhangi bir kritik vurguyu ve unsuru kaybetmeden de en kolay vazgeçilebilecek unsur olmuştur¹¹³.

¹¹³ Armin Bergmeier, a.g.e, s. 97.

Res. 36: Torcello Katedrali, batı duvarı, Venedik, XII. yüzyıl ikinci yarısı, (<https://www.wga.hu/>)

Res. 37: Torcello Katedrali batı duvarında yer alan boş taht temsili detayı, (Armin Bergmeier)

Res. 38: Selanik'te XI. yüzyıldan kalma *Panagia Chalkeon*'un narteksindeki Son Yargı freski. (www.byzantinelegacy.com)

Res. 39: *Formis*'teki *Sant'Angelo* kilisesinin batı duvarında yer alan ve Son Yargı'yı tasvir eden bir fresk, M.S. 1072-1087. (<https://www.europeana.eu/>)

Athos Dağı'nda yer alan, X. Yüzyılın sonlarına doğru kurulmuş olan *Xeropotamou Manastırı*'na ait bir paten '*"Pulcheria" Pateni*' (Res. 40-41-42), boş taht temsilinin yer aldığı son derece ilgi çekici başka bir örnektir. Patenin ortasında: İki melek arasında Bakire *Platytera*, orta çizgide *Mesih Efkaristiya*'yı dağıtırken, merkezin dışındaki kısımda melekler ve baş melekler; üst tarafta, kenar çizgisinde ise boş taht '*hetoimasia*' açıklaması taht ile birlikte paten üzerine işlenerek temsil edilmiştir.

Res. 40: "Pulcheria" Pateni; XIV. yüzyıl, steatit, gümüş yaldız kaplama, çap 16 cm, Athos Dağı, Xeropotamou Manastırı. (Stefan Mera, 2014)

Res. 41: Paten'nin merkezindeki figürler ve tepesine konumlandırılmış yer alan *hetoimasia* (S. Mera, 2014)

Res. 42: Paten üzerinde yer alan boş taht '*hetoimasia*' (Stefan Mera, 2014)

4. SONUÇ

Antik Pagan ve ölümler kültürünün hâkim olduđu dönemlerden, görkemli Hristiyan sanatı içerisinde yer alan tüm deđil belki ama en özel örnekleri üzerinde durduğum bu çalışmayı bitirirken, öncelikte boş taht sembolünün bu harika uzunluktaki tarihsel ömrü ve onun dönemin dini ve kült gelenekleri ve kültürlerine olan adaptasyonu ve bu adaptasyon süreci boyunca evrim geçiren gelişimi karşısında çok etkilendiğimi belirtmek isterim. Boş taht sembolünün tarihsel gelişimi ve ikonografik olarak evrimini incelerken hem aramış olduğum bazı soruların cevaplarını, hem de zihnimde boş taht ile ilgili oluşan ve cevaplarını ileride aramak isteyeceğim soruları sizinle paylaşmak isterim.

Boş tahtın, herhangi bir dini veya kültürel metin pasajı ile anlam çerçevesinin altını doldurulmasının mümkün olmadığı Antik dönem temsilleri hakkında, onların tıpkı Halki Ada'sında yer alan *Zeus ve Hekate*'nin çifte tahtı üzerine kazanmış isimleri gibi ya da *Etrüsk* mezar yapıları içerisinde yer alan boş taht / koltuk temsilleri gibi bir istek doğrultusunda bilinçli şekilde yerleştirildiği mekânsal konumu ile ona yeni nitelikler ekleyen unsurlar doğrultusunda, bu temsillerin hangi amaca hizmet için yapıldıkları hakkında ancak varsayımlarda bulunabilir ve akademisyenler olarak tarih boyunca genel kabul gören bir yargıya ulaşmamızın zor olacağına altını çizmek isterim.

Diđer taraftan, boş tahtın *Eski Ahit ve Yeni Ahit* pasajları altyapısı üzerine, temsil edildiği dönemin revaçta olan toplumsal düşüncelerinin, kaygılarının ve kutsala duyulan hürmetin eklenmesiyle sadece ikonografik olarak deđil, üslupsal olarak da gelişen temsilleri, Antik, Geç Antik, Batı Roma ve Bizans sanatı içerisinde sadece tek başına bazı süsleme kompozisyonlarının boşluklarını doldurmak için kullanılmamıştır. Taht, *Mesih*'ten önce de insanoğlunun en çok hürmet duyduğu ve tapıldığı dünyevi ve dünyevi olmayan varlıkları; Hükümdarlar, saygın ve statü sahibi ölümleri ve Tanrıları temsil ediyordu. Tarihsel temsilleri içerisinde inanış ve gelenek farklılıklarına rağmen her zaman en özel ve kutsal olan ile ilişkilendirilen boş taht, Hristiyanlık öncesi dönemlerden itibaren Orta çağa kadar en çok örneğini, Batı'da vermiş, bu durum tahtın eskatolojik çağrışımları ile tahtın Batı Hristiyan sanatı içerisinde yine Doğu'ya farkla tahtın yanına eklenen Kıyamet *Canavarları* ve *Vahiy* kitabından alınan referanslara yapılan göndermeler ile çok

güçlü bir biçimde vurgulanması şeklinde olmuştur. Boş taht, gelişi güzel yerleştirilmediği kompozisyonlar, onunla artık özdeşmiş, ona eşlik eden motifler ve belki de ona baktığımızda hissettiğimiz, tarih boyunca sahip olduğu en özel anlamıyla; “*Evrenin yaratıcısı olan tanrının, şu an ile evrenin sonu arasında bize tanıdığı zamanın form bulmuş temsili*” olmasıyla, boş taht, sadece yaratılıp orada duran değil, bizim gibi yaşayan, evrilen ve bizimle birlikte yok olacak olan bir semboldür.

Boş taht özelinde bana göre hala kat edecek uzun bir yolumuz bulunmaktadır. Zamana meydan okuyan bu sembolü, onun özelinde olsun ya da olmasın yapacak olduğumuz araştırmalar içerisinde, gelişi güzel, “*hetoimasia*” tanısı ile tanımlayıp tabiri caizse geçiştirmememiz gerekmektedir. Bu durum, farklı görüşler çerçevesinde olsa da boş taht sembolünü, temsil edildiği ikonografik programlar, hatta bu ikonografik programların bulunduğu mimari yapıların tipi ve içerisine yerleştirilme konumlarını ele alarak, tahtları ikonografik anlam kapsamı bakımından kategorizasyona almak ve bu çalışmalar sonucunda belki de doğru bir tipoloji ve tanımlama ortaya çıkaracak olan akademisyenlere yardımcı olmamaktadır. Bu konudaki şahsi görüşüm kesin bir şekilde, “*hetoimasia*” teriminin sadece, modern literatür içerisinde hali hazırda genel bir şekilde kanı görmüş, Hristiyan sanatı ikonografisi içerisinde yer alan, sadece *Son Yargı*’ı özelinde değil, eskatolojik yönü ve çağrışımının gücünü sonuna kadar hissettiren tahtların ikonografik tanımlamasını yaparken kullanılması yönünde olacaktır. Akademisyenler olarak boş tahtı ikonografik çözümlenmeye ve onu okumaya bizi götürecek işaretleri, ipuçlarını, temsil edildikleri ikonografik programlarını, mimari konumlandırılmalarını iyi bir şekilde araştırıp, anlamamız gerekmektedir. Bu konu ile ilgili son olarak şunu söylemek isterim. Yakın zaman içinde okuduğum, Alexei Lidov’un insan bilincinin bir yaratıcılığı doğrultusunda ortaya çıkan dini mekanları bir bütün olarak ele alıp incelenmesi üzerine ortaya koyduğu, *Hierotopik*¹¹⁴ yaklaşımın, eğer varsa, boş taht temsillerinin özellikle mimari yapılara entegre edilmiş temsilleri açısından bize yeni bir bakış açısı kazandırabileceği düşüncesindeyim.

¹¹⁴ Alexei Lidov Creating the Sacred Space. Hierotopy as a new field of cultural history Institute for World Culture, Lomonosov Moscow State University, Moskova 2015.

KAYNAKÇA

- Bogyay, Thomas von, “*Etimasie*”, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. VI (1969), s.. 144–154
- Bogyay, Thomas von, “*Thron (Hetoimasia)*”, Lexikon Der Christlichen Ikonographie Vol. IV, Ed. Engelbert Kirschbaum, Wolfgang Braunfels, Herder, 1994
- B. Beat, Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends: Studien zur Geschichte des Weltgerichtsbildes, Böhlau, 1966
- Carr A. W., "Hetoimasia" The Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.P. Kazdhan, Vol.2, New York, 1991.
- C. Carile, The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem, Spoleto, 2012.
- Curl, James Stevens. Oxford Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, 2nd ed., OUP, Oxford and New York, 2006.
- Christe, Y. L'Apocalypse de Jean: sens et développements de ses visions synthétiques, Picard, 1996.
- C. Cavedoni, Dichiarazione di tre antiche stauroteche che si conservano l'una nella cattedrale di Modena e l'altre due nell'abbaziale di Nonantola, Modena, 1847.

- Dalton O. M., *Byzantine Art and Archeology*, with 457 illustrations, Oxford, The Clarendon Press, 1911.
- D, Paul. ‘‘Etude iconographique sur ce que les grecs designent dans la peinture sacree par le mot Etoimacia’’, *Memoires de la Societe Archeologique d’Eure-et-Loir*, IV.
- Elsner, J. *Closure and Penetration: Reflections on the Pola Casket*. *Acta Ad Archaeologiam Et Artium Historiam Pertinentia*, 1970.
- Foletti, I., ‘‘Sicut in caelo et in terra. Osservazioni sulla cathedra vacua della basilica sistina di Santa Maria Maggiore a Roma,’’ *Iconographica* 10–11, 2011–2012, 33–46.
- Gaifman, M, *Aniconism in Greek Antiquity*, Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Grabar, A. *Christian iconography, A study of Its Origins*, The A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1961, The National Gallery of Art, Washington, D. C., Bollingen Series XXXV-10, Princeton, University Press, 1968.
- Grabar André. *L'empereur dans l'art byzantin*. *Variorum Reprints*. 1971
- Gruen E. S., *Studies in Greek Culture and Roman Policy*, BRILL, 1990.
- Hellemo, G., *Adventus Domini: Eschatological Thought in 4th-Century Apses and Catecheses*, Leiden, 1989.

Kalavrezou, I. Byzantine Icons in Steatite, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Michigan, 1985.

- L. Henry George and S. Robert, Greek-English Lexicon with a Revised Supplement, (Sir Henry Stuart Jones tarafından Roderick McKenzie'nin yardımlarıyla revize edilmiş ve çeşitli eklemeler ile genişletilmiş versiyon) Clarendon Press, Oxford, 1996.

- L. Brubaker, & J. Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era (ca 680–850): The Sources: An Annotated Survey (1st ed.). Routledge, 2001.

- Lidov, A. Creating the Sacred Space. Hierotopy as a new field of cultural history Institute for World Culture, Lomonosov Moscow State University, Moskova 2015.

- Lutz, E.C., Orta Çağ Avrupasında Düşünce Biçimleri, Çev. Selçuk Ünlü, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 1983.

- Marks L. U., Enfoldment and infinity. An Islamic genealogy of new media art, Cambridge, Mass. 2010.

- Mera, S 'Hetimasia's Throne', Anastasis Vol. I No.1; The Research Center of Medieval Art, Artes, Romanya, 2014, s. 134 – 160.

- Mettinger T. N. "The Roots of Aniconism: An Israelite Phenomenon in Comparative Perspective". in congress volume: cambridge 1995. Leiden, 1997.

- Mettinger T. N. D., No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, Stockholm, 1995.

- Mettinger, T.N. The absence of images: the problem of the aniconic cult at Gades and its religio-historical background. 2004.
- Natale, E.D. Resconi S, ‘L’immagine della cosiddetta ‘Etimasia’ dal V al IX secolo’, Studi Medievali, Fondazione Centro Italiano Di Studi Sull’Alto Medioevo, Spoleto / Italya, 2013.
- Nikoloska A. The Sea Voyage of Magna Mater to Rome, 2012.
- M. J. Rein, Phrygian Matar: emergence of an iconographic type, in: Cybelle, Attis and related cults. Essays in memory of J. M. Vermaseren, ed. E. N. Lane, Leiden – New York – Koln 1996
- O. Wanscher, Sella Curulis. The folding stool: an ancient symbol of dignity, Copenhagen, 1980.
- Overbeck J. A., Kunstarchæologische Vorlesungen im Anschluss an das Akademische Kunstmuseum in Bonn, Braunschweig, 1853.
- Overbeck J. A., Geschichte der griechischen Plastik für Künstler und Kunstfreunde, Leipzig, 1857.
- Parani, M. G, “Etimasia/Hetoimasia”, in: Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, General Editor David G. Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte. http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00001126
- Steingraber, S. Worshiping with the dead: new approaches to the Etruscan necropolis, in: The Etruscan world, ed. J. MacIntosh Turfa, London – New York 2013.

- Theological Dictionary of the New Testament: Abridged in One Volume, ed. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, Geoffrey W. Bromiley, Almanca'dan çev. Geoffrey W. Bromiley, Wm. B. Eerdmans Publishing, Michigan, U.S.A., 1985
- Ufford Q v, V., "Bemerkungen über den eschatologischen Sinn der Hetoimasia in der frühchristlichen Kunst," BAB 46, 1971.
- Vranešević. B, Špehar, O. "Enthronement of the invisible. Understanding the origin and evolution of the iconography of empty thrones and hetoimasia in the late antique period", Zograf vol. 45, 2021